

LA CAÍDA DEL IMPERIO: ARTE Y MARGINALIDAD

ISRAEL TIRADO GARCÍA

TRABAJO FIN DE MÁSTER

CURSO 19/20

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

FACULTAD DE BELLAS ARTES DE SEVILLA

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ARTE: IDEA Y PRODUCCIÓN

La caída del imperio: arte y marginalidad

Trabajo de Fin de Máster
Máster Oficial en Arte: Idea y Producción por la Universidad de Sevilla
Curso 2019/2020

Autor:
Israel Tirado García

Firma del alumno:

Tutora

Carmen Andreu Lara

Vº.Bº. del tutor:

Sevilla, 09.07.2020

Resumen:

La Caída del imperio: arte y marginalidad es un proyecto artístico de índole personal e investigador que explora, desde el arte, la marginalidad como expresión inherente de la condición humana.

El proyecto (o el Trabajo Fin de Máster) reflexiona sobre la complejidad del paisaje de la periferia en sus versiones más variadas, yendo más allá de su encuadre y representación explícita. Hemos utilizado la práctica de la deriva urbana como un modo de reconocer la marginalidad que es asociada normalmente a este tipo de paisajes y ha servido para llenar la mirada de información y conocimiento navegando por cuestiones éticas, políticas, estéticas y medioambientales.

También se ahonda en cuestiones o sentimientos universales tales como la angustia existencial o el drama ante el desconcierto de la debilidad y la vulnerabilidad humana (desde lo particular), buscando una conexión, una justificación a sentimientos surgidos tras la experiencia marginal y traumática sufrida durante la niñez y la adolescencia.

A consecuencia de ello se ha desarrollado un paisaje, un universo propio, que pretende llevar la mirada del espectador -por medio de la obra artística- más allá de su tiempo y su espacio para introducirlo en la naturaleza sublime, separarlo del mundo para dejarlo sin respuestas ante la enigmática búsqueda de lo desconocido.

Se ha fundamentado una reflexión teórica a través de las ideas de pensadores, artistas y filósofos que, como resultado, han sustentado las aportaciones artísticas siguiendo una metodología particular.

Palabras claves: Arte, deriva, marginalidad, paisaje, sublime, caminar, periferia.

ÍNDICE:

INTRODUCCIÓN	12
Estado de la cuestión. Conceptualización del tema. Objetivos. Justificación. (Objetivos generales y específicos. Metodología general).	
1. EL PAISAJE COMO EXPERIENCIA: PERIFERIA Y MARGINALIDAD	21
1.1. Periferia, marginalidad y exclusión. Una aproximación desde el contexto social actual.	22
1.2. Aproximación a la periferia a partir de la caminata como práctica artística.	28
2. TRASPASANDO EL ESPEJO: ENTRE LO REAL Y LA FICCIÓN	33
2.1. Entre lo real y la ficción. Crear desde el dolor.	33
2.2. Aportaciones artísticas. Virtualidad digital y lo posible real: vínculos asociativos en el proceso creativo.	36
2.2.1. Aportaciones artísticas	37
CONCLUSIONES	79
REFERENCIAS DE FIGURAS	80
BIBLIOGRAFÍA	84
ANEXO I: MAPAS MENTALES DE INVESTIGACIÓN	87

Desde el tiempo de mi niñez, no he sido
como otros eran, no he visto
como otros veían, no pude sacar
mis pasiones desde una simple primavera.

De la misma fuente no he tomado
mi pesar; no se despertaría
mi corazón a la alegría con el mismo tono;
y todo lo que quise, lo quise solo.

Entonces -en mi niñez- en el amanecer
de una vida muy tempestuosa, se sacó
desde cada profundidad de lo bueno y lo
malo el misterio que todavía me ata:
desde el torrente o la fuente,
desde el risco rojo de la montaña,
desde el sol que giraba en mi alrededor
en su otoño teñido de oro,
desde el rayo en el cielo
que pasaba volando cerca de mi,
desde el trueno y la tormenta,
y la nube cenicienta
que tomó la forma
(cuando el resto del cielo era azul)
de un demonio ante mi vista.

Solo (Alone).
Poemas Completos, 1830.
Edgar Allan Poe (1809-1849).

Traducción de www.ciudadseva.com

Y en aquel momento se hizo el silencio, aunque sabíamos de alguna forma que terminaría rompiendo. Estábamos en lo alto, en lo alto de aquel todo, en mitad de un réquiem confuso y dolorido donde debíamos precipitarnos sin remedio.

Y era natural que a esa altura fuera necesario agarrarnos, abrazarnos a algo, y que sintiéramos miedo e incertidumbre a lo inevitable; que nos mirásemos unos a otros y experimentásemos aquellas mismas sensaciones.

¿Qué nos había pasado?, ¿y cómo habíamos llegado hasta aquí, a la cresta de esta ola que abarcaba ya todo lo existente?, ¿qué nos pasaría?, ¿qué habría tras el final del descenso? ¿Y qué eran estos sentimientos que nos hacían profundizar más hacia nosotros mismos?

Todo era extraño en aquella noche: el color del cielo, la ausencia de estrellas, la brisa fresca que nos despedía misteriosamente y el sabor premonitorio de que algo grande y sublime estaba a punto de acontecer.

Texto del autor, 2014

INTRODUCCIÓN

La necesidad de exploración y cuestionamiento del mundo a través del arte es una tarea vital, imprescindible y necesaria para el artista. Siempre tuve la necesidad profunda de interpretar mi entorno y los sentimientos que me envolvían al recorrerlo. No encuentro razones lógicas, salvo la del dolor, que avalen este comportamiento que desde muy niño fui forjando a través del dibujo y los materiales que disponía entonces. Me parece de especial interés evocar aquellos primeros dibujos donde por medio de lo simbólico conseguía transmitir a hurtadillas mis sentimientos (Fig. 1, 2 y 3).

A través del proceso formativo que me ha ofrecido este máster he podido reflexionar acerca de este camino, ya de manera profesional, hacia el arte. En mi búsqueda, ha sido necesario indagar y recabar información en distintas direcciones para afianzar y esclarecer las preocupaciones artísticas y filosóficas que me han llevado a un periodo de la infancia que ha sido y está siendo clave para forjar el discurso artístico que empiezo a consolidar en torno a la marginalidad. Se estará de acuerdo en que para que un trabajo de esta índole sea consistente, sea de verdad, sincero, debe obedecer a razones y experiencias reales. Pues bien, este trabajo, por tanto, no puede comprenderse, no puede narrarse sin obviar lo que considero el motor o impulsor inicial, activado y desarrollado durante la experiencia compleja y traumática vivida durante la infancia y la adolescencia.

En consecuencia, explorar lo marginal se ha convertido en un proceso que, como a muchos artistas a lo largo de la historia, me ha servido como fuente o motor para la creación. Si analizamos la biografía de muchos de ellos podremos comprobar que el padecimiento de la experiencia de lo marginal en primera persona ha sido clave para su actividad creadora. En sus obras podemos leer, de manera más o menos directa, el dolor y el desarraigo como consecuencia de ello.

Podemos deducir que marginalidad existe porque hay un excluyente o un excluidor y es algo que es inherente al ser humano. Sentirse al margen, ya sea por razones ideológicas, sociales, geográficas o de sexo, es una cuestión universal que traspasa las fronteras espaciales y temporales, e igualmente, es un sentimiento vital desgarrador con consecuencias muy diversas. En este punto, nos será interesante y aclaratorio analizar más detenidamente la palabra margen en sus diferentes acepciones (Real Academia Española):

- *Margen (1), como la extremidad de algo o la orilla de un río.*
- *Margen (2), como el espacio que queda en blanco en cada uno de los cuatro lados que presenta una página ya sea manuscrita o impresa para una mejor organización de este que lo hará más legible a los ojos de quien lo lee.*

Fig.1. *El alcázar de Baeza (II)*. 2013.
35x45 cm
Tinta china sobre papel Canson, 250 grs.
(Revisión de un boceto realizado en 1998)

Fig.2. *Figura de mujer y niño*. (1998)
Tinta china sobre papel. A4.

Fig.3. *La escalera*. (1997)
Tinta china sobre acuarela. A4.

- *Margen (3)*, además tiene un uso relacionado cuando queremos hacer una referencia temporal: tengo poco margen para resolver estas cuestiones.
- *Margen (4)*, es curioso el sentido que se le da en economía a este término pues representa la cuantía del beneficio que deja la realización de un negocio.

Este término, además, podemos extrapolarlo y ampliarlo a la propia teoría del paisaje. Podemos distinguir, por ejemplo, la zona periférica de una ciudad como lugares que tienden a no estar definidos urbanísticamente y donde se suele encontrar la expresión de la marginalidad en su versión más franca.

Xabier Ribas (1960-), en su texto *Perfecta Distracción* del proyecto sobre Barcelona titulado *Sundays*, describe la periferia usando una cita de Lewis Baltz que dice: *los reductos más salvajes del mundo occidental se encuentran en la periferia de las grandes ciudades. Los espacios marginales que se encuentran en los límites de lo urbanizado es donde más podemos experimentar la ausencia de orden y de las leyes sociales que lo regulan* (Xavier, 1998).

Morfológicamente, en muchos casos, este paisaje se encuentra en una especie de limbo o *en compás de espera* dentro del crecimiento urbano, donde solemos ubicar infraestructuras y residuos de nuestra forma de vida que no deseamos ver. La artista Lara Almarcegui (1972-), por ejemplo, centra parte de su trabajo en los descampados periféricos que existen en las ciudades. Almarcegui reflexiona sobre estos espacios, se plantea su uso, su definición y su historia que le permite consecuentemente hacer una crítica funcional y racional de la ciudad a la que pertenecen. Sin embargo, para ella estos descampados le otorgan espacios de libertad y posibilidad alejados de sensaciones oscuras, fantasmales o amenazantes. Así lo afirma en una entrevista realizada en el país (Jarque, 2013).

En mis constantes caminatas he descubierto parte de este paisaje donde he encontrado un sinfín de particularidades que forman parte de la ciudad, que, aunque están ahí, permanecen ocultos a ojos de la mayoría de sus habitantes. En mi experiencia vivida, he encontrado desde basureros ilegales hasta pequeñas chabolas adosadas, por ejemplo, a la nave industrial de paquetería de la empresa estatal *Correos* en Sevilla (Fig. 4).

Se me ha encogido el corazón ver a esos caballos atados¹ en verano durante todo el día, en un mismo punto, en los extensos campos de cultivos que lindan con la ciudad (Fig. 5 y 6): “¡Rescaten al caballo!” escribí una de aquellas tardes. He notado además la relación basura-barrio deprimido y cómo a medida que se avanza hacia el centro esta va menguando paulatinamente. Además, es sobrecogedor ver la cantidad de desperdicios que se generan en los mercadillos de los sábados, fruto de su actividad, y cómo el viento los dispersa cientos de metros, ensuciando todo el paraje de alrededor.

1. Esta circunstancia ocurrió en una acción realizada para la asignatura de *Performance e Instalaciones* del Grado de Bellas Artes en el año 2018. Esta fue la primera vez que tomamos de manera consciente la práctica de caminar como una acción artística. La deriva practicada nos llevó a la periferia de Sevilla Este. Atento a todo lo que veíamos, a la respuesta que nos iba provocando este entorno, se fueron realizando pequeñas acciones a lo largo del camino. En la figura 3, observamos, como representación, uno de los tantos mensajes que fuimos dejando por los alrededores donde vimos a aquel caballo *abandonado* (fig.2). En nuestra experiencia personal de caminar por la zona periférica de una ciudad, la figura del caballo ha sido una constante.

Fig.4. Imagen tomada por el autor durante una caminata por la zona periférica de Sevilla Este. 2018. *Imagen de archivo autor.*

Fig.5. Imagen tomada por el autor durante una caminata por la zona periférica de Sevilla Este. 2018. *Imagen de archivo autor.*

Fig.6. Imagen tomada por el autor durante una caminata por la zona periférica de Sevilla Este. 2018. *Imagen de archivo autor.*

En otras ocasiones hemos caminado por barrios del extrarradio o puntos cercanos a ellos, como Torreblanca, San Juan Alto o las 3.000 Viviendas; barrios que, además del común denominador de situarse en la periferia de una gran ciudad como Sevilla, se caracterizan en muchos casos por su alta peligrosidad, difícil acceso, crisis social, o por la estigmatización por parte del resto de los ciudadanos. Son interesantes las sensaciones que percibimos en estos viajes cuya ajena normalidad se entremezclan con sentimientos de pavor y extrañeza.

“Y aquí me encuentro, inmerso en un paisaje que no domino, gigante, salvaje, sucio, fuera de control, donde la mirada se me presta y se alimenta estableciendo vínculos y relaciones con experiencias vividas por medio de la metáfora y el símbolo. Y allí permanezco solo, atento, pequeño, vulnerable, delante de una realidad cruda que (ya) no me pertenece, que me abisma e invade y que, sin embargo, me permite fantasear y evadir la mirada; intentar conectar, comprender y cuestionar todo el conjunto que me rodea”.

Texto del autor extraído de la libreta de viajes (II). 2019

Estas sensaciones que la periferia nos transmite, ¿no están relacionadas con el sentimiento o la categoría estética de lo sublime? Hemos investigado para ello, y hemos podido relacionar, por ejemplo, al pintor Caspar David Friedrich (1774-1840) y sus famosas obras *Monje frente al mar* o *Caminante sobre un mar de nubes*. En esta última, el protagonista (el explorador) se situaba delante de aquella naturaleza inabarcable, poderosa y de belleza extrema que se extendía hacia el horizonte. Recordemos que el Romanticismo nos redescubría esta categoría estética con una mirada que la tomó como signo y estandarte vital.

Pero de manera más actual, este sentimiento podría conectar mejor con la propuesta teórica del filósofo, arquitecto y profesor Anthony Vidler (1941-), quien contribuye a situar la influencia de lo sublime en la actualidad con sus ensayos *Theorizing the Unhomely* (1990) y *The Architectural Uncanny* (1992) (Contreras Castellanos, 2015).

Vidler analiza, entre otros aspectos, los efectos nocivos del lado oscuro de la sublimidad sobre la psique humana y el papel que juega en ello el diseño arquitectónico. Nos introduce, a través de los conceptos *unhomely* y *uncanny*, al trabajo de Sigmund Freud (1853-1936), quien describe *uncanny* como lo siniestro, como algo familiar que ha estado reprimido previamente, como un reconocimiento perturbador de la presencia de la ausencia. Por su parte, *unhomely* lo relaciona con lo inhabitable, lo inquietante, lo no acogedor. El resultado de ambos conceptos nos traslada a una realidad extraña, sobrenatural y espeluznante con tendencia a producir miedo por un susto inesperado (Contreras Castellanos, 2015).

Igualmente, es muy interesante relacionar estos conceptos con las ciudades contemporáneas, cada vez más siniestras e inquietantes, hasta el punto de llegar a afectar a sus habitantes. El caos urbano, producto del crecimiento acelerado, la devastación del medio, la contaminación, la desigualdad social o el ritmo de vida, que prioriza el consumo y la producción, son detonadores de lo perturbador y la angustia (*uncanny*) en la población. Esto, a su vez, nos crea una atmósfera inhabitable y amenazante (*unhomely*) que propicia el temor, el estrés y la intranquilidad, acrecentando la violencia y la alienación social (Contreras Castellanos, 2015).

Y en relación con nuestro tema, ¿no son estos buenos adjetivos para describir la periferia y lo que le atañe?

Otro referente que es interesante destacar en relación con nuestro trabajo es el filósofo Rudolf Otto (1869-1937), que en su libro *Lo Santo, lo racional y lo irracional en la idea de Dios* (1965) nos expone la idea de lo sublime ligándola al sentimiento de conmoción, asombro, fascinación y al temor ante lo incomprensible. Con un sentido místico, lo asocia con la asimilación de *lo santo o sagrado, del mito y de la divinidad* que rebasa los límites de la mente humana. La escala arquitectónica y el uso de claroscuros son elementos clave para la creación de atmósferas que evocan misterio y misticismo. O como él mismo define: *mysterium tremendum* (Contreras Castellanos, 2015). Ya veremos posteriormente cómo en muchas de nuestras aportaciones artísticas hemos adquirido parte de estas características para potenciar la creación de atmósferas inquietantes, misteriosas o extrañas. El sentido de escala se ha hecho imprescindible en nuestro trabajo artístico.

La percepción que obtenemos en nuestras caminatas por la realidad periférica que hemos definido nos hace cuestionar en numerosas ocasiones la propia condición humana. Y esto nos hace caer, en más de una ocasión, en cierto pesimismo o pesadumbre al contemplar que el mundo no es para nada justo. Que el mundo no sea justo es una obviedad, pero si indagamos en otros lugares del mundo podremos contemplar cómo toda esta injusticia se magnifica hasta puntos inimaginables: la realidad del continente africano o de la India, por ejemplo. Nos preguntamos entonces si estamos dejados a nuestra suerte, a un sobrevivir como podamos, a apretar los dientes y esperar que nada se tuerza, pues estamos indefensos. ¿Qué sentido tiene tanta tecnología si no es para hacer un mundo mejor? ¿Solo su consumo y la obtención, por ende, de beneficios? ¿Es este el fin? ¿Qué fuerzas controlan todos estos desequilibrios?

Para nuestro proyecto artístico, estas reflexiones nos han hecho mirar a algunos de los filósofos existencialistas, destacando a Arthur Schopenhauer (1788-1860) o a Ismael Aquiles (1903-1993). Recordemos que estos filósofos, entre otros tantos, se centraron en el análisis de la *condición humana, la libertad, la responsabilidad individual, las emociones*, así como en *el significado de la vida* (Aquiles, 1980), cuestiones que han influenciado gran parte de nuestra producción artística, con la creación de esos *paisajes perplejos*.

Es irremediable que nos asombremos con terror, pesimismo y desesperanza ante las consecuencias de nuestras acciones contra nuestro hábitat, así como también con nuestros semejantes, ya sea a través de su poder productivo, constructivo o destructivo. Así nos lo transmiten actualmente algunos artistas de nuestro tiempo, como el canadiense Edward Burtynsky (1965-) con su proyecto *Antropoceno*, o el cineasta norteamericano Ron Frycke (1957-) con sus documentales *Samsara* (1992) o *Baraka* (2001). Estas obras logran sumergirnos en una realidad abrumadora de un mundo actual que no llegamos a comprender. En esa visión cinematográfica nuestra propia identidad se diluye para mostrarnos una identidad de conjunto que se abisma ante la forma que tenemos de habitar nuestro planeta. Individualmente no podemos hacer nada, cualquier enfrentamiento contra ello será en vano (distopía) (Huxley, A. 1932).

Es destacable cómo en el cine de ficción de los últimos años, consecuencia de la actual crisis climática (Corral, 2013), ha habido una proliferación de películas con argumento apocalíptico relacionado con la propia extinción derivada del cambio global o la acción del hombre. Véase, por ejemplo, el argumento principal de la película *Interstellar* (2015), dirigida por el director norteamericano Christopher Nolan (1970-), que escenifica la pronta muerte de nuestro planeta y la urgente búsqueda, por parte de los humanos, de otro lugar habitable en el cosmos para perpetuar la especie.

Frente a esta realidad actual, donde el paradigma capitalista deriva sin bandera, sin freno y control, causante de muchos de los grandes males de nuestro tiempo, ¿qué podemos hacer? No existen acuerdos con soluciones globales a altos niveles; las cumbres medioambientales son un fiasco; la destrucción de las grandes reservas naturales se ha disparado; el reciclaje no funciona, etc. ¿No es esto un detonante para generar un sentimiento pesimista, de miedo, de extrañeza o de abismo? ¿No es esto acaso un drama universal?

Por último, será interesante en esta labor teórica de búsqueda y justificación, como desencadenante, analizar el marco contextual-relacional existente en nuestra forma de vida. Esto nos permitirá tener una visión más amplia, que evidencie cómo la estructura y la organización social actuales han forjado una dinámica de marginación, violencia y exclusión que afecta a todos los ámbitos, creando sujetos vulnerables. Vivimos en una sociedad que excluye, en la que cuatro de cada cinco seres humanos están marginados, violentados o excluidos (Anguiano Molina, Calvo Varga & Enrique Jiménez, 2009); una sociedad consumista que ha introducido la cultura del usar y tirar, lo que es también aplicable a la misma población que, reducida a mano de obra, cuando no es necesaria se convierte en sobrante.

Por tanto, visto todo lo anterior, podemos concluir que, durante estas caminatas por la periferia, es inevitable sentir la necesidad moral de cuestionar todo lo que allí se concentra. ¿De dónde surge o por qué nos preocupan tantas estas cuestiones? Quizás sea un intento de relacionar y justificar experiencias vividas que nos marcaron tanto, y de forma muy parecida a como se lo planteaba el historiador francés Francois Dosse (1950-) en su *Caminante Herido* (2003), en referencia a Michel de Certeau (1925-1986). Este Trabajo Fin de Máster se propone indagarlas, con la lupa del explorador, anotando en la libreta, sensibles al detalle, inventando con la mirada y dejándonos llevar por las sensaciones contradictorias de la libertad.

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS

El objetivo general de este Trabajo Fin de Máster es abordar, desde el arte, la vulnerabilidad y la marginalidad como condición de la existencia humana. Para ello nos planteamos de manera específica experimentar el paisaje de la periferia como una experiencia compleja donde la mirada se alimenta de información y conocimiento. Esto nos permitirá navegar por sus dimensiones éticas, políticas y estéticas, profundizando, con todo ello, en la acción artística.

Será imprescindible, por una lado, llevar la mirada inicial más allá del tiempo y el espacio, dirigirla bajo el prisma de la angustia existencial y procesarla -con el desconcierto ante la debilidad y vulnerabilidad humanas- para terminar recreando un luto por la pérdida de la correspondencia armónica entre el hombre y el mundo. Por otro lado, habrá que introducirse en la naturaleza sublime para intentar dejar al posible espectador sin respuestas ante el enigma después de la catástrofe, de la búsqueda misteriosa de lo desconocido.

Finalmente, será preciso para ampliar y alimentar la mirada, ahondar en algunos conceptos teóricos relacionados con lo marginal, la periferia, lo sublime contemporáneo, así como con cuestiones filosóficas relacionadas con el existencialismo y el pesimismo.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Para desarrollar este trabajo fin de máster ha sido necesario abordar dos procesos paralelos que se han retroalimentado: *la reflexión teórica* y *la experiencia personal*. La primera busca profundizar sobre el concepto de la marginalidad y la periferia para tener una visión amplia, objetiva y fundamentada que nos permitirá seguir investigando plásticamente sobre el tema en cuestión. La segunda pretende hilar un discurso propio, verdadero, para transmitir y profundizar sobre las cuestiones vitales que me acompañan. La acción artística es en sí misma una necesidad, un encuentro con la libertad que desde pequeño ansiábamos: escapar entonces de un mundo que considerábamos cruel. Los estudios de los últimos años nos han servido para ser conscientes de esta acción artística, del lugar, del territorio, experimentándolo así en su mayor magnitud y complejidad, con objetividad,.

La periferia nos está permitiendo cuestionar el mundo, como si se tratara de una metáfora, siguiendo cierto paralelismo; una necesidad de la que el artista no puede escapar. Nos situamos en un lugar libre, salvaje y de tintes sublime que nos activan mecanismos internos para la creación artística. La metodología que se plantea para el fundamento artístico de los objetivos expuestos se basa en el uso de distintos medios, ya sea a través de la pintura, la escultura o el grabado, teniendo en cuenta del empleo de los medios digitales que tenemos a nuestro alcance. Ya que nos hemos señalado como un explorador, ¿no es coherente que la búsqueda se manifieste en distintos soportes y técnicas?

La idea de trabajar estas cuestiones desde la pintura, la imagen digital realizadas de entornos 3D o incluso mediante el video o la escultura responden más al proyecto y la particularidad que pueda derivarse de estas cuestiones teóricas. En la pintura, por ejemplo, es posible encontrar valores plásticos y de ejecución interesantes que, en determinadas ocasiones, podrían ser necesarios. Afrontarlas desde el punto de vista matérico y constructivo para mantener la esencia de la imagen es un reto que también podría perseguirse eliminando lo complejo, plasmando lo esencial y evitando el adorno o artificio. Además, el hecho en sí mismo de pintar, *la acción performática*, de trabajar con la materia, nos traslada al propio camino de la búsqueda, una deriva artística vital y necesaria.

Del mismo modo, nos será interesante trabajar la imagen desde ángulos distintos a la pintura, como la escultura o la imagen digital, mediante la videocreación; o el fotograbado. En definitiva, otros formatos que nos ofrecen definición, realidad y nitidez, que podrían captar rápidamente la atención de nuestro espectador.

En estos casos, la gestación de los bocetos e ideas han sido fruto de la investigación teórica y de la propia experiencia vivida en el paisaje, sometida a la exploración y la observación. Le hemos dado una importancia primordial a nuestros cuaderno de campo e, incluso, a nuestro teléfono móvil, donde recogemos y manifestamos de diferentes maneras nuestras experiencias e ideas.

Como estrategias formales se tendrán en cuenta aspectos como la escala, ya sea en la propia figuración escénica o en la propia dimensión de la pieza realizada; la ausencia de la saturación; cielos nublados diurnos o la noche; la minimización de la identidad de la figura humana, completamente blanca, enfatizando así la acción de cada una de ellas; la extensión y las diagonales, horizontes vacíos, el gran formato, vistas desde puntos altos, etc. Estas estrategias permitirán hacer de conectores entre la obra y el espectador para tratar de sugerirle e invitarle a adentrarse en la obra.

1. El paisaje como experiencia: periferia y marginalidad

La expansión de las grandes ciudades actuales, con la consecuente creación de los espacios periféricos, han generado una problemática urbana bien reconocida y estudiada en estas últimas décadas. Distintos expertos en la materia se han centrado en analizar su formación y los modos en que sus nuevos habitantes se apropian de dicho espacio, así como los mecanismos políticos y económicos que se han ido desarrollando en torno a ellas (Hiernaux & Lindón, 2004). En nuestro Trabajo Fin de Máster hemos considerado estos espacios, dada nuestra afinidad personal, como centro de nuestra mirada y caldo de cultivo para la propia producción artística, y así lo hemos relatado en la introducción.

A lo largo de estos años hemos ido acumulando cierta experiencia forjada en innumerables paseos y caminatas. Además, hemos podido experimentar las sensaciones contradictorias que estos lugares nos han ido otorgando. En un primer momento, por ejemplo, la sensación de libertad al inicio del recorrido, motivada por la cuestión exploratoria, la sorpresa del desconocimiento y el descubrimiento. Posteriormente, estas sensaciones se han ido tornando hacia cierta extrañeza, angustia e incluso miedo, a causa de la visión de todo aquello que no nos gusta y que consideramos injusto. Estas visiones nos han acercado a preguntarnos sobre el paisaje que tenemos frente a nosotros. ¿Qué es?, ¿cómo se ha generado?, ¿quiénes y de dónde proceden las personas que allí habitan? Esto nos debe trasladar, de igual manera, al propio concepto de ciudad, a su estructura y relación entre periferia y centro, o viceversa (Cortés, 2013). Pero, por objetivos del proyecto, no ahondaremos en estos últimos conceptos, dada su complejidad y extensión, aunque quedan anotados como referentes para futuros proyectos.

Entonces, ¿qué es la *periferia* (urbana) y cómo la hemos tratado en este trabajo? La RAE, en su tercera acepción, la define como *parte de un conjunto alejada de su centro, especialmente la de una ciudad*. Es interesante que consideremos otros términos anteriores, como *extrarradio*, *arrabal*, o incluso expresiones de tipo posicional como *inmediaciones*, *afueras* o *áreas próximas*. Para este trabajo no las tendremos en cuenta, pues según Rafael Mas Hernández (1950-2003), catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, estos términos han quedado actualmente en franco desuso (Mas Fernández, 2020).

El concepto de *periferia urbana* es complejo, ya que está configurado por espacios, franjas y usos diversos que obedecen a razones dependientes de cada lugar, ciudad o momento concreto, tal y como señala Piero Zazini en su artículo *Paisajes dialécticos: tiempos y contratiempos del habitar*. Zazini nombra con el término francés de *banlieue* a la periferia de las grandes ciudades modernas (Zanini *et al.*, 2012), es decir, al cinturón urbano que rodea la propia ciudad. Según su desarrollo histórico, existen *banlieues burguesas y acomodadas*, *banlieues obreras o humildes*, y *banlieues desfavorecidas y deprimidas*.

Como ya apuntamos, las zonas periféricas de las ciudades en los países desarrollados se encuentran muy sectorizadas, con tipologías y modelos muy diversos. Se han ubicado barriadas de viviendas, no solo de clase humilde, sino también de viviendas unifamiliares para la población de nivel económico medio-alto (modelo estadounidense). Con el fin de satisfacer las necesidades de esa abundante y nueva población, han proliferado los centros de ocio y las superficies comerciales. Pero, además, se han ubicado junto a polígonos industriales tradicionales; parques empresariales, tecnológicos o científicos. (Estébanez, 1989). Esto ha provocado un fuerte desarrollo viario, con la aparición de las grandes circunvalaciones.

La periferia que tratamos en nuestro trabajo recoge la experiencia vivida en la *franja límite* que bordea algunos de estos barrios más extremos donde a veces nos hemos aventurado a entrar, movidos por la curiosidad y el deseo de conocerlas. Especialmente, hemos sido atraídos por aquellas zonas donde la expresión de la marginalidad y la exclusión es una manifestación evidente. Esta experiencia nos ha tocado profundamente, pues la hemos asemejado con estados, hechos y situaciones personales del pasado. Es más, la hemos conectado con lo que puede ocurrir en nuestra periferia; la hemos hilado, con una mirada muy amplia, como reflejo de nuestro propio mundo. Esto nos ha servido para salir de una mirada introspectiva, derivada de una madurez ya evidente, y hemos tratado de inventar un *paisaje elevado* donde invitamos al espectador a que se asome y reflexione.

1.1. Periferia, marginalidad y exclusión. Una aproximación desde el contexto social actual.

En la asignatura de Discurso y producción en torno al paisaje de este máster, nos introdujimos en barrios como San Juan Alto, Torreblanca La Nueva o Las 3.000 Viviendas. Estos comparten muchos adjetivos relacionados con entornos sociales marginados, pobreza, delincuencia o decadencia urbanística. Además, nuestros guías, personas respetadas en ellos y necesarias para nuestra seguridad, nos trasladaron el malestar de sus vecinos con los organismos públicos por permanecer impasibles a problemas tanto sociales como de infraestructuras que les son necesarios solucionar de manera urgente.

Frente a esto hemos sentido la necesidad de conocer más profundamente este tipo de barrios que nos han trasladado, por extensión, a otras zonas periféricas de Sevilla como, por ejemplo, el barrio de El Vacie, el asentamiento chabolista más antiguo de Europa, caracterizado por la inexistencia de infraestructuras básicas, la delincuencia y la fuerte exclusión social (Pérez Belloso, 2017).

Este interés nos ha llevado al estudio de otras grandes ciudades a través de documentales en distintas cadenas televisivas o plataformas visuales como YouTube o Vimeo. En una caminata digital, con el clic de nuestro ratón, hemos navegado por la periferia de Madrid, Bombai, Ciudad de México o Detroit. Nos ha estremecido la extensión de muchas de ellas en comparación con nuestra periferia más cercana, con la magnitud que esto conlleva, pues no olvidemos que en esas extensiones del margen viven cientos de miles de personas sin apenas recursos y excluidos, a puerta cerrada, del mundo desarrollado.

Para nuestro lector les será útil que señalemos la importancia que adquiere el concepto de exclusión social como exponente del fenómeno de la desigualdad de oportunidades en las sociedades avanzadas y que es clave para comprender la realidad de estos territorios. (Mora Ruiz, 2011). Recordemos además que este concepto se comenzó a perfilar en sociología a partir de la década de los años 80 del siglo XX, con las teorías de Pierre Bourdieu y su visión relacional de lo social (Manzo, 2010).

Es necesario señalar la importancia que adquiere el concepto de exclusión social como exponente del fenómeno de la desigualdad de oportunidades en las sociedades avanzadas y que es clave para comprender la realidad de estos territorios (Mora Ruiz, 2011). Recordemos, además, que este concepto se comenzó a perfilar en sociología a partir de la década de los años 80 del siglo XX, con las aportaciones de Pierre Bourdieu (1930-2002), y su visión relacional de lo social.

La Comisión Europea (1997) estableció la siguiente definición: "(los individuos) ... sufren exclusión social cuando:

(a) sufren desventajas generalizadas en términos de educación, habilidades, empleo, vivienda, recursos financieros, etc.;

(b) sus oportunidades de obtener acceso a las principales instituciones que distribuyen esas oportunidades de vida son sustancialmente menores que las del resto de la población;

(c) esas desventajas y accesos disminuidos persisten a lo largo del tiempo.

Para la cuestión que nos ocupa, Mora Ruiz afirma que la creciente complejidad del espacio urbano provoca un debilitamiento de las redes tradicionales de apoyo social, lo que se une a la crisis de la familia, la escuela y el trabajo como agentes socializadores, y a una creciente individualización de las formas de vida: todo ello trae consigo diversos problemas relacionales.

Esto nos ha hecho preguntarnos la manera en que una ciudad llega a esos extremos, cómo la diferenciación socioeconómica en el entorno urbano tiende a reproducirse en el tiempo y en el espacio; y cómo, con ello, se perpetúan las desventajas de los barrios más desfavorecidos: localizaciones con un hábitat muy precario, pobre dotación de infraestructura y baja presencia de servicios urbanos (elementos perjudiciales y potenciadores de la exclusión social) (López y Aguilar, 2015). Además, no debemos olvidar el agravante de las crisis económicas a las que está siendo sometida la población mundial en estos últimos años, impidiendo en muchos casos una respuesta digna, eficaz y adecuada hacia los más desfavorecidos por parte de los responsables públicos. Actualmente, nos encontramos en mitad de una *alarma sanitaria internacional*² causada por el virus Covid-19 (Asuar, 2020), que está agravando más si cabe estas desigualdades sociales. En nuestro sistema educativo (en España y en muchos países), el confinamiento ha obligado a continuar el periodo lectivo desde los hogares. Para ello, es necesario disponer de un ordenador y conexión a internet, un asunto que no está tan normalizado en estos entornos, donde hay muchas familias que, por cuestiones económicas, disponer de ello les es complejo o imposible. Esto es un agravante que potencia aún más la desigualdad social frente a un derecho básico recogido en el artículo 27 de nuestra Constitución Española (CE, 1978).

2. En este sentido, la *Sociedad Española de Medicina Preventiva*, de acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional (RSI 2005), manifiesta que la alerta sanitaria internacional se trata de una *Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII)*. Es un evento extraordinario que se ha determinado que constituye un riesgo para la salud pública de otros Estados a causa de la propagación internacional de una enfermedad y que puede exigir una respuesta internacional coordinada (texto extraído desde www.sempsp.com).

La periferia a la que nos referimos, con todas estas connotaciones contenidas de marginalidad y exclusión -además de las morfológicas-, nos obliga a que ampliemos la mirada más allá de los casos particulares vividos en los distintos puntos mencionados. Al ampliarla, nos ha permitido cuestionar un patrón casi globalizado que se repite en el tiempo y en el espacio de la mayoría de las ciudades contemporáneas. ¿A qué reglas y mecanismos contemporáneos obedecen? (Lefebvre & Delgado, 2017). Ya que la ciudad modela nuestra identidad y determina el carácter de nuestros días, es recomendable consultar la publicación realizada por el *IVAM Institut Valencià d'Art Modern* derivada de la exposición internacional realizada en 2013 titulada *Ciudad Total*. En este catálogo se recogen las obras de numerosos artistas donde exponen, por medio de su obra, diferentes visiones y reflexiones sobre el modelo *ciudad* actual (Cortés, 2013).

Aunque todo ello podría ser motivo de un exhaustivo trabajo, decidimos, como vía de justificación o comprensión, ampliar aún más la mirada y abordarlo, a modo de espejo, por el concepto de postmodernidad de Lyotard, (1924-1998), que interpreta por medio de los grandes relatos modernos la configuración de nuestro mundo contemporáneo (Lyotard & Antolín Rato, 2019). Y, por tanto, la ciudad del siglo XXI, ¿no es acaso un producto que obedece a esta forma moderna con la que abordamos el mundo? El mismo Pier Pasolini (1922-1975) y en sus propias palabras relataba que la forma de la ciudad es para él otra manera de denunciar el fin del mundo, el antiguo, a causa del avance imparable del mundo moderno atrapado en la lógica obtusa del capitalismo. (Zanini et al., 2012).

En cualquier caso, estos interrogantes que estamos hilando nos ha colocado de frente ante una superestructura cuyas reglas son tan complejas que no logramos entender; por ejemplo, el interrogante y extraño sistema capitalista global con sus relaciones internacionales, desacuerdos e intereses. ¿No dejamos acaso nuestra vida, nuestra forma de organizarnos en manos de políticos corruptos, economistas sin visión de futuro, iluminados, marcas o redes sociales? ¿No está directamente relacionado con el sistema estructural que se ha impuesto en nuestra cultura occidental que relega a un margen a quienes no siguen sus directrices o patrones de forma eficiente? ¿No es la marginalidad una secuela necesaria de nuestro sistema económico-social global para que funcione y la periferia el sitio perfecto para su ubicación

En nuestras caminatas ha sido frecuente el cuestionamiento de si podíamos considerar nuestra periferia como un modelo fiel de pequeñas dimensiones para narrar gran parte de como vemos el mundo, si atendíamos a hechos medioambientales, organizativos, de exclusión o marginalidad. Recordemos que la *balueue* (Mora, 2020) que hemos recorrido tiene que ver con este argumento, pero es importante que destaquemos que la *perifera* esta formada por otras *balueue* donde se ubican barriadas de clase media-alta, exclusivas, industriales, deportivas, circunvalaciones e incluso combinaciones entre estas, etc. Es normal además que encontremos muchas de estas *balueue* bien separadas del entorno por medio de un muro que además les dota de una aparente seguridad.

Un ejemplo visual en nuestra ciudad es el muro que separa el núcleo más periférico de Las 3.000 Viviendas con el Complejo Real Club Pineda (Fig. 7). Este muro, que separa y margina, podemos utilizarlo como símbolo del análisis de nuestro contexto social, político y económico actual y compararlo con otros lugares del mundo, a mucha mayor escala y complejidad (muro que separa México y Estados Unidos, muro que separa Israel y Palestina o el muro que separa El Sahara de Marruecos).

El polígono Parsi de Sevilla, es otro buen ejemplo de complejidad y confusión morfológica que adquiere el paisaje periférico y que se repite ya en muchas ciudades, grandes, medianas o incluso pequeñas. Inicialmente se desarrolló como polígono exclusivamente industrial. A medida que han ido pasando los años han surgido, entorno a sus fábricas y naves industriales, barriadas de viviendas con sus zonas comerciales, zonas de ocio, etc. ¿No resulta raro decir, vivo en un polígono industrial? Podemos nombrar también otro tipo de franjas o periferias que surgen cuando poblaciones cercanas llegan a tocarse debido a su desarrollo urbano. ¿Qué pasa en esas zonas? Un buen ejemplo para estudiar es la ciudad de Granada con su cinturón de pueblos tan cercanos rodeando la ciudad donde a veces una calle delimita el límite entre uno y otro.

Existen tantas variantes y versiones de zonas o paisajes periféricos hoy en día que el propio término se nos queda corto o poco preciso. Es un problema que les trae de cabeza a muchos urbanistas en todo el mundo y sería necesario una actualización o revisión de sus términos (Mas Fernández, 2020). En cualquier caso, miremos a donde miremos, el paisaje de la periferia queda definida por su ambigüedad o imprecisión, contradicción, hibridación y simultaneidad (Zanini et al., 2012).

Ambiguo, porque por su hecho espacial nos sumerge en la incertidumbre, la duda o la impredecibilidad. Un buen ejemplo de esta ambigüedad son los espacios vacíos urbanos: espacios sin uso y abandonados (terrains vagues).

Contradictorio, por ser lugar de acogida para todas aquellas actividades y usos que no haya su correspondencia en la ciudad. Los paisajes periurbanos son un buen ejemplo de ello. Si la ciudad niega el campo, la ciudad-periferia la incluye en su ADN morfológico.

Hibridación, por ser un lugar que no es puro, donde coinciden de forma confusa dos hechos contrarios, como la ciudad y el campo. Esto puede trasladarse a instalaciones industriales abandonadas que muestran ese poder visual del paisaje cuando la naturaleza las invade.

Simultaneidad, por ser un paisaje líquido, progresivo y maleable.

Finalmente, todas estas cuestiones que han ido surgiendo a medida que hemos experimentado este paisaje han quedado reflejadas bien en nuestra libreta de campo y en nuestro teléfono móvil o en las tantas acciones realizadas. Toda esta experiencia acumulada nos sitúa en el mundo, nos hace consciente evitando estar ajenos a realidades y problemáticas actuales, que dada la globalidad de nuestro mundo nos afectan directa o indirectamente. Pero no solo eso, la periferia puede entenderse como la expresión de nuestra relación con el mundo y puede servirnos de punto de partida, tan necesario, para que nuestra sociedad pueda repensarse a sí misma. La periferia puede constituirse como el mejor espejo y metáfora de nuestra vida urbana (Zanini et al., 2012).

Para acabar este apartado, dejamos la delimitación de los territorios más desfavorecidos en la ciudad de Sevilla. Esta delimitación la establece Ruiz Mora en su publicación titulada "Diagnóstico de territorios desfavorecidos en la ciudad de Sevilla: Tres Barrios-Amate, Sur, Torreblanca, Norte", que nos ha servido como guía en nuestras caminatas y que serán útiles para futuras incursiones de reconocimiento (Ruiz Mora, 2011).

Fig.7. Vista distribución urbana Polígono Sur, Sevilla.
 Imagen extraída de Google Maps (2020).

Fig. 8. Delimitación de los territorios más desfavorecidos en la ciudad de Sevilla (I), (Ruiz Mora, 2011).

Tres Barrios – Amate

Distrito 4 Cerro – Amate. Secciones censales.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 27, 28, 29, 30 y 38 (Los Pájaros) y 9, 12, 13 y 36 (Amate).

Imagen extraída de publicación titulada *Diagnóstico de territorios desfavorecidos en la ciudad de Sevilla: Tres Barrios-Amate, Sur, Torreblanca, Norte* (Ruiz Mora, 2011).

Fig. 9. Delimitación de los territorios más desfavorecidos en la ciudad de Sevilla (II), Ruiz Mora, 2011).

Sur

Distrito 5 Sur. Secciones censales.
15 y 42 (Avda. de la Paz);
11, 13, 18, 31, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 55 y 56 (Polígono Sur);
32, 33, 36 y 49 (Ntra. Sra. De la Oliva) y
32, 33, 36 y 49 (Las Letanías).

Imagen extraída de publicación titulada *Diagnóstico de territorios desfavorecidos en la ciudad de Sevilla: Tres Barrios-Amate, Sur, Torreblanca, Norte* (Ruiz Mora, 2011).

Fig. 10. Delimitación de los territorios más desfavorecidos en la ciudad de Sevilla (III), (Ruiz Mora, 2011).

Torreblanca

Distrito 9 Este. Secciones censales 1, 2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27.

Imagen extraída de publicación titulada *Diagnóstico de territorios desfavorecidos en la ciudad de Sevilla: Tres Barrios-Amate, Sur, Torreblanca, Norte* (Ruiz Mora, 2011).

Fig. 11. Delimitación de los territorios más desfavorecidos en la ciudad de Sevilla (IV), (Mora, 2011).

Norte

Distrito 2 Macarena. Secciones censales

11 y 62 (El Rocío); 12 y 15 (El Cerezo); 13 (La Palmilla – Dr. Marañón); 14, 16 y 63 (Las Avenidas); 23, 26 y 35 (Begoña – Santa Catalina); 28 (El Torrejón); 31, 41.

Imagen extraída de publicación titulada *Diagnóstico de territorios desfavorecidos en la ciudad de Sevilla: Tres Barrios-Amate, Sur, Torreblanca, Norte* (Ruiz Mora, 2011).

1.2. Aproximación a la periferia a partir de la caminata como práctica artística. El camino como experiencia. Experiencia personal.

Atravesar un territorio, abrir un sendero, reconocer un lugar, comprender valores simbólicos, inventar una geografía, recorrer un mapa, percibir sonidos, guiarse por los olores, acceder a un continente, encontrar un archipiélago, albergar una aventura, medir una descarga, captar otros lugares, construir relaciones, saltar un muro, indagar un recinto, dejarse llevar por un instinto, abandonar un andén, no dejar huellas.

Walkscape, 2008. Francisco Careri.

Siempre me gustó deambular, ya fuera por el espacio urbano, su periferia o el paisaje natural. Desde muy joven me gustaba la idea de inventar rutas alternativas para llegar a un mismo lugar. Me alejaba, en cualquier caso, de establecer un camino estandarizado y optar por otros nuevos que inventaba espontáneamente. Me fascinaba la idea de ir por zonas por las que no estaba acostumbrado, dejándome llevar por todo aquello *nuevo* que me asaltaba.

En territorio urbano tenía cierta fijación por los edificios más imponentes y singulares, las obras en construcción y las tareas de demolición. También observaba el tránsito de personas, preguntándome a dónde se dirigirían. Si era por el bosque, pocas veces andaba por el camino señalado. En este sentido, es necesario apuntar que viví mi niñez y mi adolescencia en un pueblo cordobés frontera entre la campiña y Sierra Morena. Por tanto, parte de la periferia de este pueblo lindaba con la falda de la sierra y desde la casa donde residía eran muy escasos los metros que me separaban del inicio de un complejo y frondoso bosque lleno de eucaliptos y pinos.

Estas incursiones prefería hacerlas en solitario, sin ruta definida: un andar por andar que se fue convirtiendo en una afición indispensable de cada fin de semana. En la mayoría de las ocasiones estos viajes nunca eran planificados y las decisiones de ir hacia un lado u otro se iban tomando de manera casi instantánea o casuística. Me gustaba hacerlo así, no preparar nada y no saber nada del lugar al que llegaría ese día. Eran viajes íntimos, viajes de estar solo en mitad de aquella naturaleza *virgen* que, en ocasiones, lograba sobrecogerme.

De aquella experiencia de caminar por el bosque albergo muchas anécdotas, como cuando aquel jabalí y sus crías se cruzaron y se dispusieron frente a mí durante unos minutos. Recuerdo también cuando me perdía y la única forma de saber dónde estaba era subiendo a la cima más cercana y ubicar cada cosa en el horizonte, que ya entonces conocía muy bien. Era bello este paisaje por la cantidad de rincones singulares que albergaba; bello, cuando más de una vez me sorprendió la lluvia; bello su olor; y bellas, aquellas pequeñas acciones inocentes que realizaba, escondiendo objetos o escribiendo relatos que, como pequeños tesoros, enterraba esperando que algún día pudieran ser descubiertos.

Todas estas incursiones, las sensaciones que iba descubriendo por el camino, contrastaba con una realidad de entonces poco amable. Vista con la perspectiva del presente, el caminar ha significado un bálsamo para el autor de entonces: una realidad paralela que trataba de compensar aquellas faltas por las que atravesaba.

Es significativo recordar, igualmente, que este tipo de acciones se repitieron con el mismo espíritu a lo largo de los años, por ejemplo, en el territorio urbano nocturno de la ciudad de Granada, cuando me tocó vivir por primera vez la experiencia universitaria, descubriendo una ciudad anaranjada llena de contrastes arquitectónicos y sociales. Igualmente, vivir en las afueras de una ciudad como Sevilla, en la que resido desde hace unos años, y acompañado de los estudios universitarios de Bellas Artes, ha influido de manera notable en este acercamiento a la periferia, entendiéndola como un territorio interesante y singular, complejo y digno de estudio: una forma vital de conocimiento y de aprendizaje de nuestro entorno guiada con la pasión necesaria con la que Guy Debord (1931-1994) realizaba sus derivas (Navarro, 1999).

Consideraremos la narración de estas experiencias en primera persona como necesarias para acercarnos al tema de este capítulo. Por un lado, autentifican la veracidad y esencia de este trabajo; y, por otro lado, sirven para explicar que estos paseos, deambulaciones o caminatas estaban cerca de una forma artística que recogía ya la historia del arte (Careri & Pla, 2014).

Efectivamente, Gloria Lapeño Gallego, doctora en Bellas Artes de la Universidad de Murcia, nos señala en la introducción de su artículo "El caminar por la ciudad como práctica artística: desplazamiento físico y rememoración" que la acción de caminar por la ciudad *es un enfoque que algunos artistas de la segunda mitad del siglo XX han dado a sus creaciones, consiguiendo un doble objetivo. Por una parte, el desplazamiento entre diferentes puntos provocado por la necesidad de acudir al lugar para reconstruir la obra. Y por otro, la rememoración de la historia personal evocada por las sensaciones que despiertan las imágenes encontradas durante el acto de andar* (Lapeña Gallego, 2014).

Conocer los antecedentes históricos de estas prácticas artísticas, aunque no sea posible abordarlo en profundidad en el marco del Trabajo Fin de Máster, nos va a permitir sentar unas bases teóricas de conocimiento y de relación para seguir investigando sobre cómo enfrentarse y particularizar estas caminatas, ligándolas a una metodología artística de trabajo.

Si investigamos un poco, unos de los primeros conceptos que podemos encontrar relacionado con esta forma de pasear es la figura del *flâneur*, término acuñado por el filósofo Walter Benjamín a mediados del siglo XIX al observar el estilo de vida parisino que llevaban por ejemplo el poeta Baudelaire y otros *dandies* de la época, cuyo instinto *flâneur* era una parte innata de sus personalidades como artistas en la sociedad (D'orsay, 2016).

Posteriormente, descubriremos cómo los dadaístas, a principios del siglo XX, fueron los primeros en proponer como actividad artística el paseo urbano de manera consciente para un estudio y mejor entendimiento de la ciudad. A los dadaístas les precedieron los surrealistas, que comienzan a analizar de una forma más exhaustiva la experiencia artística del caminar en las calles. Se centraron en los encuentros casuales, los movimientos y atracciones inconscientes e irracionales de la ciudad moderna (Lozano, 2020).

Pero fue Guy Debord quien definió realmente el concepto de *deriva*, una forma de investigación espacial y conceptual de la ciudad a través del vagabundeo, centrada sobre todo en los efectos del entorno urbano sobre los sentimientos y las emociones individuales (*psicogeografía*) (Najarro Martín, 2016). Esto dio origen, en la Europa de finales de los años 50 del siglo XX, al nacimiento del *movimiento situacionista*, generando una nueva estética y sentando las bases de un pensamiento crítico de la sociedad y la cultura contemporánea del momento. El ensayo "La sociedad del Espectáculo" de Guy Debord, publicado por primera vez en 1957, supuso el principio de este movimiento reaccionario hacia esa sociedad encorsetada, hacia una ciudad reglada y aburrida. En su libro, Debord nos propone una forma inusual de mirar y reflexionar el paisaje urbano, sobre el arte y la política, investigando los nuevos modelos espaciales y sociales. Estas propuestas hicieron surgir una manera de pensar completamente inédita para una generación posterior a la Segunda Guerra Mundial, deseosa de un mundo diferente. Se empezó a buscar alternativas de vivir la ciudad, una actitud inconformista que ponían en valor conceptos como el vagabundeo, el paseo, lo cotidiano, la sorpresa, el juego o lo espontáneo. En 1958, Debord escribe para la revista *Internationale Situationniste* el texto sobre la teoría de la deriva, donde recoge, especifica y detalla cómo deben realizarse esas derivas situacionistas para que sean completamente un éxito (Navarro, 1999).

Actualmente, unos de los abanderados y estudiosos del concepto de *la deriva* es Francisco Careri con su libro *Walkscape: el caminar como práctica estética*. Careri propone buscar la *ciudad inconsciente* en esos territorios de nadie, difusos, perdidos entre áreas de urbanización dura, es decir, esos territorios que muchos entendemos como la esencia de la ciudad actual, para experimentar con ellos. Con su método, la *transurbancia*, trata de pasear, de recorrer el territorio, con planos y mapas no convencionales. *Si se afronta a pie, la metrópoli se convierte en un mundo inexplorado en muchas de sus partes, un mundo hecho de territorios caóticos, en el cual los asentamientos abusivos se sitúan junto a los yacimientos arqueológicos; las líneas de alta tensión y las autopistas se intersecan con los acueductos romanos; y las modernas ruinas industriales acogen una fauna y una flora que jamás hasta ahora habían habitado la ciudad* (Careri, 2008).

Nos resultará útil nombrar también el trabajo con tintes científicos de Collin Ellard, (1958-), publicado con el título de *Psicogeografía* en 2016, que demuestra, desde un punto de vista científico, el efecto que causan determinados espacios o lugares sobre las sociedades y cómo estas las perciben y responden emocionalmente. *La intención de Colin Ellard es demostrar, a través de sus experiencias personales y de sus estudios científicos, que existe una evidencia clara en la que los lugares afectan personal y emocionalmente a nuestras vidas* (Ellard & Deza Guil, 2016). Recordemos, por tanto, la vinculación que puede derivarse con los trabajos y estudios tanto de Antony Vidler y Rudolf Otto, visto en la introducción inicial de este trabajo.

Con estas breves nociones teóricas se pretendía explicar los fundamentos básicos que nos han servido para establecer y extraer de nuestras derivas los argumentos esenciales que han propiciado la base plástica de nuestras aportaciones artísticas expuestas en el último capítulo de este trabajo.

En este trabajo hemos creído que experimentar la periferia a través de la caminata artística nos aporta información más fidedigna del mundo actual, nos plantea cuestiones y realidades que no nos gustan, las cuales, tendemos a rechazar. Debemos ser consciente de ello pues esto las hace importantes. La periferia nos cuenta, entra tantos planteamientos, como la propia modernización de la ciudad se ha encargado, en su expansión, de desdibujarla: tradiciones, identidad, tipo de habitante, por medio de la construcción de fábricas, circunvalaciones, etc. (Candel, 1954). Es interesante que aquí destaquemos al colectivo de arte urbano italiano Stalker, formado por F. Careri, que ya nombramos anteriormente, y sus alumnos. Este grupo practican *la caminata* como un modo reconocimiento político de las zonas periféricas y marginales (Hernández Martínez, 2015). En España tenemos algunos ejemplos como son los Transigrafías de Carlos Albalá, talleres de carácter participativo, en los cuales se realiza una experiencia de intercambio colaborativo por el territorio urbano de un lugar concreto, con el fin de reconocer, documentar, interpretar y representar trayectos a través del acto de caminar y la fotografía. Pero también con lenguaje escrito, el dibujo, la captación audiovisual, objetos o cualquier otro elemento relacionado con la cultura visual y digital (Albalá, 2020).

Pero, además de esta cualidad catalizadora (de la propia ciudad a la que pertenece), la periferia ha actuado como un espejo hacia el autor, pues para este caso le ha valido para activar mecanismos creativos debido a la relación personal existente con ella. A través de diferentes experiencias realizados en el presente curso nos hemos dado cuenta de la enorme inspiración visual e intelectual que esta posee para la creación, permitiendo ser un trampolín para indagar, entre otras cuestiones, sobre asuntos, cuestiones y sentimientos que nos aglutinan a todos.

En el barrio de San Juan Alto, descubrimos, por ejemplo, una perspectiva única de Sevilla, que nos invitó a reflexionar sobre cuestiones de lo sublime, la historia del propio lugar y la morfología social del barrio. En Torreblanca La Nueva (Sevilla), nos encontramos con el aislamiento que han ido generando los sucesivos planes urbanísticos a lo largo de los años y que han influido de manera negativa en el desarrollo social del barrio. Además, nos topamos de frente con la angustia y el miedo cuando nos situamos en mitad de unas de sus zonas más conflictivas. Recordaremos una de las frases que nos llamó la atención cuando uno de nuestros guías, personas muy conocidas en el barrio e imprescindibles para nuestra seguridad, nos afirmó que: *estos lugares se habían convertido en auténticos basureros de personas*. Esta visita propició posteriormente una actividad de intervención artística en dicho barrio por parte del grupo de paisaje que lo *camina*mos y que relatamos de forma gráfica en la siguiente página (Fig. 12, 13, y 14), (Qr1).

Por último, en el barrio de *Las 3000 Viviendas* visitamos unos de sus centros cívicos, *El Esqueletor* que nos dio cierta esperanza al palpar en primera persona cómo el arte influye positivamente sobre la conducta de muchos de sus habitantes.

Todas estas experiencias vividas han ido fortaleciendo poco a poco estas convicciones e intuiciones para ordenar y estratificar los puntos claves del discurso que hemos comenzado a narrar. A medida que hemos ido gestando nuestras caminatas en el presente curso, las hemos ido reflexionando, hemos tomado notas, apuntes, fotografías que posteriormente han sido claves para el desarrollo de nuestra producción artística. En definitiva, hemos tratado de gestar una mirada propia con el material de nuestro camino. Nos ha sido necesario mirar en el *ayer* para asentar y madurar la mirada de *hoy*. Hemos tratado de registrar y analizar todo lo que nos ha ido sucediendo, sobre todo este último año, pues nos ha otorgado un material sólido, real y verdadero que está forjando y alimentando nuestra identidad artística.

Fig. 12. *Unos de los momentos del evento artístico. Proyecto Líderes (2020). Imagen extraída de www.us.es.*

Fig. 13. *Momento del encuentro artístico. Proyecto Líderes (2020). Imagen extraída de www.us.es.*

Fig. 14. *Imagen del grupo de alumnos junto a su profesora Carmen Andreu. Proyecto Líderes (2020). Imagen extraída de www.us.es.*

El grupo que formamos el alumnado del máster en Arte: Idea y Producción, de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, intervino con pinturas murales las paredes del barrio sevillano de Torreblanca, dentro del proyecto artístico "Líderes". En el primer acercamiento nos llamó mucho la atención la importancia de la estructura familiar del barrio y, en concreto, de las abuelas como verdaderas líderes y sostenes de su dinámica. Cuando llegamos nos hablaban del olvido que sufren, pero también captamos otros valores representados en su importante figura, muy presente en la calle, con sus hijos y nietos, en comparación con los barrios más cercanos a nuestra facultad.

En la acción artística, el grupo realizó pinturas murales, usando la forma y el icono, sobre estas abuelas como un modo de reconocimiento a su fortaleza, lealtad y compromiso, al vínculo que mantiene unidas a las familias que viven en el barrio. La intervención contó con la colaboración del centro cívico del barrio y la asociación Torreblanca Verde. De hecho, las plantillas con las que se realizaron los murales fueron donadas al barrio para que puedan seguir *decorando* sus calles y realizando el valor de las abuelas.

QR 1. Enlace a noticia audiovisual del evento emitido en diferentes medios televisivos. (www.us.es)

2. Traspasando el espejo: entre lo real y la ficción.

En este capítulo dejaremos constancia de cómo lo vivido en la periferia, de cómo esa experiencia acumulada a lo largo de vivencias personales, han servido de base para el conocimiento y el desarrollo de ensayos para representar artísticamente este mundo ficcionado e imaginado, y que presentamos en el último apartado.

Gracias a esta experiencia hemos sido conscientes de que ciertos hechos pasados han ido marcando inconscientemente, desde la niñez y hasta el día de hoy, un relato personal real y verdadero. Hemos partido de una realidad cercana para abordar desde la periferia, y como un espejo, la vulnerabilidad y la marginalidad como condición de la existencia humana. Hemos llevado esta mirada inicial (real) más allá del tiempo y del espacio (ficción) y la hemos dirigido bajo el prisma de la angustia existencial, elaborando finalmente un luto por la pérdida de la correspondencia armónica entre el ser humano y el mundo. Esto nos ha introducido en la naturaleza sublime para procurar dejar al espectador sin respuestas ante el misterio después de la catástrofe, de la búsqueda enigmática de lo desconocido. En definitiva, hemos utilizado el dolor como una herramienta, al igual que muchos artistas a lo largo de la historia, para crear y elaborar obras de índole artístico con el fin de repensar con el espectador nuestro mundo contemporáneo.

Para ello, en el siguiente capítulo, abordaremos el dolor emocional como ingrediente para el proceso creativo, cuestión fundamental, no por recrearnos o girar en torno a él, sino por considerar que es necesario y forma parte de nosotros mismos. Ha sido origen, germen y causa inicial de la actividad artística que se muestra en este trabajo.

2.1. Entre lo real y la ficción. Crear desde el dolor.

El sufrimiento nos ayuda a crear arte porque nos desnuda, porque destruye la superficialidad y busca en lo más profundo de nuestra alma (Kiehnle, 2013).

El dolor emocional es la carga psicológica de una persona que siente en su interior el peso de heridas no resueltas, decepciones no curadas, rupturas personales, tristeza y estrés. Este dolor nos genera sufrimiento, un sufrimiento que se incrementa cuando recordamos su origen. Si no se trata debidamente, puede quedar oculto y reactivarse cuando se reviven circunstancias o se experimentan hechos similares a los que lo generaron.

A lo largo de la historia, el arte ha tenido un papel importante como respuesta a estas situaciones de dolor, físico o emocional. Son muchos los artistas y las obras nacidas en mitad de estos calvarios dolorosos. En tal caso podemos nombrar la *Segunda Sinfonía* de Schumann (1810-1856), escrita en mitad de una gran depresión; el *Réquiem* de Brahms (1833-1897), compuesto tras la muerte de su padre (1872); o el *Cuarteto para el Fin de los Tiempos*, de Messiaen (1902-1992), escrito cuando estuvo retenido en prisión. Pero incluso hay artistas cuya obra está enteramente marcada por el sufrimiento, sin el cual esta no

no tendría la misma fuerza, ni la misma belleza. Así ocurre con las obras de Frida Kahlo (1907-1954), Oscar Wilde (1854-1900), Vincent Van Gogh (1853-1890), Edward Munch (1863-1944), Edgar Allan Poe (1809-1849), Chopin (1810-1849), etc. (Kiehnle, 2013).

No podemos dar por sentado el hecho de que para generar una obra de arte sea necesario el padecimiento del dolor o el sufrimiento. Tenemos, por ejemplo, el famoso *Adagio* para cuerdas de Samuel Barber (1910-1981), considerada por numerosos expertos (Morales, 2020) como la pieza de música clásica más triste de la historia. Sin embargo, como explica el escritor y crítico musical Thomas Larson (1958-) en su libro *The Saddest Music Ever Written: The Story of Samuel Barber's Adagio for String*, 1936, año en que Barber compuso la pieza, fue un momento de felicidad máxima para el artista (Larson & Barber, 2010).

Al igual que el dolor no tiene por qué generar una obra de arte, el hecho de padecerlo tampoco hace que las obras sean mejores. Y así lo detalla el artista español Víctor Mira (1949-2003):

El arte no es razonable. No obedece, ni de buen ni de mal grado, a quien no es virtuoso. Tampoco el sufrimiento y el dolor se dejan gobernar por artistas incapaces. Para que el dolor sea arte, debe tener algo que dé vueltas en la cabeza, tiene que ser pensado y congelado. Lo contrario, es un reflejo automático que responde al sufrimiento o al dolor, sin pasar, por lo que todos los grandes artistas han tenido, es decir: un silenciador. (...) Un artista no debe tener otro objetivo, ni otra preocupación, que apropiarse del arte, o mejor, ser espacio vacío donde el arte se suceda (Kiehnle, 2013).

Pero un artista no solo expresa el dolor a través del arte como forma de desahogo o duelo, sino también como interrogación. Albert Camus (1913-1960) escribe en el mito de Sísifo que, *si el mundo fuera claro, el arte no existiría*. De otro lado, es evidente que el ser humano, y en particular el artista, se interroga acerca del mundo y busca explicaciones ante los misterios que este le impone. Y el dolor, la muerte y el sufrimiento son, quizá, los elementos que más intensifican el misterio del hombre (Keral, 2018).

Como ya vimos en puntos anteriores, el paisaje de la periferia es complejo, y no solo desde el punto de vista morfológico o estético. Aglutina una carga sensorial que nos ha despertado vivencias o hechos pasados dolorosos. En este curso, a través de nuestras incursiones, hemos sido conscientes de ello y ha sido fundamental encontrar estas relaciones que nos han marcado en el proceso creativo.

La periferia, por tanto, nos ha permitido cuestionar su entorno, su tiempo, sus cualidades. Hemos tomado notas, la hemos fotografiado y vivenciado en el presente y desde el pasado. Nos ha permitido tomar prestados elementos con los que hemos generado, *a posteriori*, obras artísticas. Además de todo ello, nos ha colocado frente a un espejo al que mirar, un espejo que ha despertado vivencias pasadas. Pero, lejos de huir, nos hemos detenido frente a ellas y las hemos utilizado como ingrediente indispensable, e incluso inspirador, para nuestro discurso artístico.

Como resultado de todo esto, hemos generado un paisaje propio, en el que hemos idealizado y ficcionado todos los elementos y sensaciones percibidos, con esa idea de sumergir al espectador en un mundo interrogante que también le concierne.

Hemos transformado una pequeña piedra en una gran montaña, hemos descontextualizado espacios reales a través de la fotogrametría y hemos diseñado estructuras aisladas de hormigón de formas frías y complejas en mitad de mares infinitos. Hemos utilizado como recursos formales y estratégicos, entre otros, las diagonales para crear tensión entre los grupos de personas representados y, en más de una ocasión, hemos invocado a la niebla o a la noche. Queremos dejar al espectador perplejo, trasladarlo a otro lugar fuera del tiempo y el espacio, y transmitirle la extrañeza con la que a menudo nos podemos sentir en este mundo.

Para terminar este capítulo, tomamos prestado un fragmento del libro titulado *India* (2014), de la profesora de estética y filosofía Chantal Maillard (1951-), que nos resulta muy inspirador. A menudo, en las caminatas, es preciso detenerse y leer algunos fragmentos de un buen libro o texto que nos resulta indispensable.

Todo es producto de la mente: la analogía, el máximo y el mínimo, los superlativos y los opuestos son algunas de las operaciones lógicas con las que pone relación unas cosas con otras. Pensamos el miedo, ella inventa el mal. Pensamos la atracción e inventa el amor. Pensamos la limitación, inventa el infinito. Pensamos la muerte, inventa la inmortalidad. El mundo que la mente construye es un mundo lógico, en el que creemos. ¿Qué hay más allá de él?

La pregunta es una trampa: "más allá", es una función lógica. Nadie traspasará jamás el umbral de este mundo llevando en el zurrón alguno de los conceptos que la mente elabora para el viaje. Las teologías son sandalias de plomo: las enseñanzas espirituales, molestas enaguas. Solo alguien sin sombra traspasará el límite, alguien sin palabras (Maillard, 2014).

2.2. Aportaciones artísticas. Virtualidad digital y lo posible real: vínculos asociativos en el proceso creativo.

Ya apuntamos en el apartado metodologías de trabajo que para el desarrollo de este trabajo ha sido necesario abordar dos procesos paralelos que se han retroalimentado: la reflexión teórica y la experiencia personal. La primera buscaba profundizar sobre el concepto de la marginalidad y periferia para tener una visión amplia, objetiva y fundamentada que nos ha permitido seguir investigando plásticamente sobre el tema en cuestión.

En esta investigación plástica, y al principio del presente curso, nos propusimos utilizar distintas herramientas para abordar el tema que poco a poco íbamos trazando. Decidimos utilizar la pintura, la escultura, el grabado y los medios digitales que aunque estarían unidos por el mismo tema quedarían iniciados de manera independiente. Pero en esta búsqueda creativa, y el confinamiento derivado por el Covid-19 ha tenido mucho que ver, decidimos como punto de partida inicial partir de los bocetos que habíamos ido recogiendo de nuestra experiencia por nuestra periferia. Estos bocetos representan de manera ficcionada sensaciones y anécdotas surgidas en la deriva de estos entornos. Nos planteamos, para ello, darle "realidad visual y física" utilizando programas varios de visualización 3D que personalmente utilizamos para desarrollar entornos relacionados con tareas de arquitectura.

Finalmente el traslado de estos bocetos a esa posible realidad ficcionada, partiendo de sensaciones reales, nos ha marcado y afianzado nuestro discurso. Siguiendo las pautas formales que establecimos al final de nuestra introducción inicial hemos ido generando un paisaje propio que ha sido la base principal para el desarrollo de nuestras aportaciones artísticas en las distintas materias. Hemos sido cautelosos con el abuso de las herramientas digitales pues para nuestra obra, ya caracterizada en trabajos anteriores, necesitamos del acto y la experimentación plástica. Encajar lo digital con ello fue todo un reto, aunque creemos que este uso no ha menguado para nada nuestro aporte más plástico. Teniendo claro nuestro discurso e intuyendo hacia donde queríamos llegar hemos utilizado estos nuevos instrumentos sin complejo alguno y sin perder unidad.

A continuación mostramos las aportaciones artísticas más interesantes que hemos desarrollado en este máster para las distintas materias de grabado, pintura y escultura desarrolladas en el segundo cuatrimestre. (*Aplicaciones y Técnicas de Grabado, Técnicas Experimentales de Pintura y Técnicas Directas de Escultura*). Hay que puntualizar que para desarrollar este trabajo artístico ha sido fundamental la parte de ideación discursiva que elaboramos, como germen, en el transcurso del primer cuatrimestre del presente máster.

2.2.1. APORTACIONES **ARTÍSTICAS**

APORTACIÓN 1 (Fig. A.1.1)

TÍTULO: La Caída del Imperio. (2020)

TÉCNICA: Óleo sobre lienzo

DIMENSIONES: 100X100 CM.

Referencia a la aportación dada:

La Caída del Imperio se desarrolló a partir de las notas y fotografías tomadas durante una caminata practicada en el barrio de San Juan Alto, Sevilla, dentro del contexto de la asignatura *Discurso y Producción en Torno al Paisaje*. Partimos de las sensaciones obtenidas tomando como cuestiones principales la idea de lo sublime que transmitía, la propia historia del lugar y la consideración de espacio marginal que este barrio posee.

Para la elaboración de esta pieza se empleó la técnica de la fotogrametría, y un procesamiento posterior mediante un software de 3D con la cual se obtuvo una composición virtual que nos sirvió posteriormente de referencia para la construcción de la imagen pictórica.

En la hoja posterior, se muestran cuatro imágenes (Fig. A1.2, A1.3, A1.4, A1.5) del proceso para la elaboración de la pintura (Fig A1). La primera corresponde a unas de las fases de la construcción virtual mediante la técnica de la fotogrametría. La imagen es la suma de varios lugares del barrio mencionado, como el complejo del metro, varias de sus calles y fragmentos del templo del Sagrado Corazón.

La imagen final presenta a figuras humanas en frente de una escenografía arquitectónica en mitad de un espacio nocturno atemporalizado. Esta estructura se encuentra flotando o desmoronándose en mitad de un extenso mar y las figuras parecen estar ajenas a esa hecatombe que tienen delante. Solamente la figura que se ubica en el primer término, (diagonal izquierda), parece darse cuenta de todo aquello que está ocurriendo en frente de sí. Se pretendió con esta figura introducir al espectador en la escena.

Esta obra supuso el principio de todo el discurso, de toda la producción que se ha ido generado en el transcurso del máster. Se fue consciente de mi inevitable tendencia natural personal hacia la atemporalidad y la ficción en el paisaje por lo que se hizo uso de las herramientas de generación 3D, sin complejos, como parte del proceso creativo. Además, se comenzó a utilizar la figura humana para potenciar y establecer una relación de escala con la arquitectura. Se optó por dejar las figuras blancas con la idea de eliminar sus rasgos identitarios y potenciar así la acción propia de cada uno de ellos.

La imagen digital final podría servir como obra en sí misma, pero se quiso ir más allá utilizando el lenguaje de la pintura como aventura, una acción performática de búsqueda necesaria y vital. Sin caer en la copia, la pintura ha aportado, otros matices que la imagen digital no nos da. Es destacable que nombremos una cita de Rubén Guerrero (en una entrevista en la revista Clave del Arte realizada en 2010 que dice: reconocemos la pintura como un medio lento, de apariencia obsoleta, menos atractivo e inmediato que otros nuevos formatos y muy lastrado por el peso de sus veinte siglos de historia, pero por eso mismo ha estado obligada a una constante revisión de su significado, forma y contenido, expandiéndose y reinventándose a sí misma continuamente. También David Barro. En la obra pictórica, el esbozo de muchos de sus elementos potencia la extrañeza o el enigma de las formas invitando al espectador a cuestionar qué es lo que está viendo.

*Fig. A1.2. Proceso fotogrametría (I) (2020)
(Imagen de archivo del autor)*

*Fig. A1.3. Proceso fotogrametría (I) (2020)
(Imagen de archivo del autor)*

*Fig. A1.4. Proceso de montaje virtual. (2020).
(Imagen de archivo del autor)*

Fig. A1.5. Imagen final obtenida tras el renderizado del escenario virtual creado.(2020)
(Imagen de archivo del autor)

Fig. A1.6. Imagen alternativa de la misma idea que nos sirvió posteriormente, en esa búsqueda formal y posibilidad, para proyectarla con la técnica del fotograbado en dimensiones 20x20 cm. En contraposición a la pintura esta nos aporta definición y realidad fotográfica.

APORTACIÓN 2. (Fig. A2.1)

TÍTULO: Sin título (2019)

TÉCNICA: Óleo sobre lienzo

DIMENSIONES: 100X100 CM.

*Fig A2.2. Boceto virtual. 2019.
(Imagen del autor)*

APORTACIÓN 3. (Fig. A3.1)

TÍTULO: El cubo. (2020)

TÉCNICA: Óleo sobre lienzo

DIMENSIONES: 130X130 CM.

Referencia a la aportación dada:

El proceso de la obra pictórica partió de un pequeño boceto (fig A3.3) del cuaderno de campo realizado en unas de nuestras caminatas periférica particulares por Sevilla Este. El hormigón visto es un elemento ordinario que hemos reconocido como parte del paisaje periférico y forma parte de todo tipo de estructuras que allí nos podemos encontrar. Desde estructuras arquitectónicas abandonadas a estructuras como canales, alcantarillado, puentes, etc. En este caso se trataba de un gran dado cúbico hundido en el Canal del Bajo del Guadalquivir.

Este elemento nos sugirió algunas ideas que quedaron reflejadas en nuestro cuaderno de campo y que nos sirvió para construir posteriormente, mediante herramientas digitales de 3D, un imagen realista de lo que esto nos había sugerido. Como en la pieza anterior y en las sucesivas se quiso ir más allá de la imagen que habíamos generado con el lenguaje de la pintura, marcando los parámetros de extrañeza y las estrategias formales adoptadas. Nos interesó crear pictóricamente una imagen a medio esbozar, contando lo máximo con lo mínimo e interrogar al espectador sobre lo que está viendo en su primer acercamiento con la obra.

A continuación, se muestran dos imágenes: el boceto de la libreta de notas y la recreación virtual de la escena. (Fig. A3.3 y Fig. A3.4.) Hay que puntualizar que la elaboración de la imagen 3D nos es una idea que se tenga clara desde un primer momento a la hora de generarla. Se parte de la breve idea del boceto, en este punto no sé qué texturas debe haber, que dimensiones debe componer el cubo representado, la composición, número de personas, oscuridad o noche, etc. En un proceso a modo de deriva creativa estas cuestiones se van resolviendo sobre la marcha.

Fig A3.2. Bocetos de campo extraída de la libreta de campo del autor (2020).

Fig A3.3. *Imagen digital generada por ordenador. Esta imagen, posteriormente se ha utilizado como obra con la técnica de fotograbado de dimensiones 20x20 cm. (Imagen del autor)*

Fig A3.4. *Boceto inspirado en la imagen digital realizada posteriormente. Óleo sobre lienzo, 24x24 cm. (2020)*

Fig A3.5. En colaboración con el artista Daniel Franca esta obra se utilizó para realizar una serie de acciones artísticas haciendo uso de la proyección (video-mapping). (Imagen tomada por el artista Daniel Franca, 2020).

APORTACIÓN 4. (Fig. A4.1)

TÍTULO: Estructura I (2020).

TÉCNICA: Óleo sobre lienzo

DIMENSIONES: 100X100 CM.

Referencia a la aportación dada:

Pieza que al igual que la anterior partió de un boceto (fig A4.3) de nuestra libreta de notas y viajes. Posteriormente se generó una imagen 3D en distintas versiones, cielo nublado y noche. El boceto esta inspirado en esas estructuras que son características del entorno periférico. En la figura A4.2. podemos ver un ejemplo de ello, en este caso se trata de un puente que atraviesa la autovía A92 que bordea en el margen este de Sevilla.

Para la obra pictórica que se presenta elegimos la opción noche como modelo, imagen mucho más misteriosa que la versión de cielo diurno nublado. Observamos además la idea de la escala que hemos comentado en la metodología, en este caso, entre estructura y personas. Vemos también el uso de las diagonales que nos dibuja parte de esa estructura (izquierda-derecha) y la diagonal opuesta (derecha-izquierda) que la utilizamos para situar a las personas. El uso de estas diagonales nos ayuda a crear tensión y está inspirado en parte por la estrategias formales del artista Giorgio de Chirico (1888-1978).

A continuación mostramos las imágenes referenciadas y además un par de obras que nos muestran parte de ese proceso de búsqueda con la materia tan necesario para nuestro discurso. (Fig. A4.5 y fig. A4.6).

Fig A4.2. Fotografía de un puente de cruce en autovía.
Imagen del archivo del autor (2019).

Fig A4.3. Boceto que inspiró la obra de referencia.
(Imagen extraída del cuaderno de campo)
(2020).

Fig A4.4. Boceto virtual de referencia, estructura cielo diurno y nublado. (Imagen del autor). (2020).

Fig A4.5. Boceto virtual de referencia, estructura con cielo nocturno (2020).

Posteriormente esta imagen se utilizó como proyecto para realizar una obra mediante fotograbado de dimensiones 20x20 cm. (Imagen del autor)

Fig A4.6, Fig A4.7. Imágenes del proceso de elaboración de la obra pictórica de referencia. (2020).

Fig A4.8. Boceto realizado anteriormente para la obra. (Fig. A4.1). Óleo sobre lienzo. 23x24 cm. (2020)

APORTACIÓN 5. (Fig. 5.1)

TÍTULO: Sin título. (2020).

TÉCNICA: Óleo sobre lienzo

DIMENSIONES: 50X50 CM.

Fig A5.2. Boceto virtual de referencia para la pintura anterior. Posteriormente se tomo como imagen para realizarla dentro del proyecto de grabado propuesto. Dimensiones 20x20 cm. (2020)

APORTACIÓN 6. (Fig. 6.1)**TÍTULO: El hoyo. (II). (2020).****TÉCNICA:** Fotograbado / Papel Mitchel 250 gr**DIMENSIONES:** 20X20 CM.

Referencia a la aportación dada:

Este trabajo se gestó tras la deriva realizada por el barrio sevillano de Torreblanca La Nueva. Esta caminata fue uno de los ejercicios propuestos en la asignatura de paisaje. Fuimos acompañados por una persona respetada en el barrio que nos habló de las dificultades y problemas de estos entornos. Hay una frase que se nos quedó grabada, "*este barrio es un basurero de personas*" que supuso la inspiración principal de esta obra para la asignatura de Aplicaciones y Técnicas de Grabado.

Posteriormente se realizó una versión en pintura tratando de buscar otras sensaciones a las de partida.

Fig A6.2. Bocetos realizados en el cuaderno de campo durante la caminata realizada en Torreblanca. (2020).

Fig A6.3. Paisaje digital generada tras la revisión de los bocetos obtenidos de Torreblanca, Sevilla. (2020).

Fig A6.4. Boceto realizado en óleo sobre tela de dimensiones 24x24 cm. (2020).

APORTACIÓN 7. (Fig. A7.1)

TÍTULO: Estructura IV (VGrab)

TÉCNICA: Fotograbado / Papel Mitchel 250 gr

DIMENSIONES: 20X20 CM.

Referencia a la aportación dada:

Trabajo desarrollado para la asignatura de Aplicaciones y Técnicas de Grabado que partió al igual que el resto de los bocetos tomados de nuestro cuaderno de campo. Se realizaron varias versiones, con el acento de la oscuridad y cielos diurnos nublados. Posteriormente se utilizó la pintura para buscar otras posibilidades.

Fig A7.3. Versión diurna, nublado y niebla. (2020).
Imagen del autor.

Fig A7.2. Bocetos extraídos del cuaderno de campo del autor. (2020).

Fig A7.4. Óleo sobre lienzo,
24x24 cm
(2020).

APORTACIÓN 8. (Fig. A8.1)

TÍTULO: Estructura extraña (III). (2020).

TÉCNICA: Fotograbado / Papel Mitchel 250 gr

DIMENSIONES: 20X20 CM.

Fig A8.2. Boceto extraído del cuaderno de campo. (2020).

*Fig A8.3. Versión realizado a posteriori.
Óleo sobre lienzo, 24x24 cm
(2020).*

APORTACIÓN 9. (Fig. A9.1)

TÍTULO: Estructura V. (2020).

TÉCNICA: Fotograbado / Papel Mitchel 250 gr

DIMENSIONES: 20X20 CM.

APORTACIÓN 10. (Fig. A10.1)

TÍTULO: Sin título. (2020).

TÉCNICA: Fotograbado / Papel Mitchel 250 gr

DIMENSIONES: 20X20 CM.

Referencia a la aportación dada:

Es destacable en este trabajo el detalle de la imagen del tímpano en una de las puertas que conforman el núcleo arquitectónico, que corresponde a una pieza que se ubica actualmente en el Museo arqueológico de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y que en una visita, con el grupo de naturaleza de nuestro máster se capturó virtualmente mediante la técnica de la fotogrametría.

Fig A10.2. Boceto extraído del cuaderno de campo del autor. (2020),

*Fig A10.3. Procesado fotogrametría. (2020).
Imagen del autor.*

APORTACIÓN 11. (Fig. A11.1)

TÍTULO: Sin título. (2020).

TÉCNICA: Fotograbado / Papel Mitchel 250 gr

DIMENSIONES: 20X20 CM.

APORTACIÓN 12. (Fig. A12.1)

TÍTULO: Montaña I. (2020).

TÉCNICA: Fotograbado / Papel Mitchel 250 gr

DIMENSIONES: 20X20 CM.

Referencia a la aportación dada:

Es significativo en esta aportación que mostremos brevemente el desarrollo del proceso de cómo se obtuvo la imagen. Se ideó para ello usar la técnica de la fotogrametría en unas pequeñas obras realizadas en la asignatura de técnicas directas de esculturas con el fin de obtener su volumen virtual y crear nuevos paisajes según los parámetros que ya hemos establecidos. Con esto queríamos cosificar algunos de esos lugares bajo la forma de montaña, recordando las caminatas que realizaba en el lugar donde vivía y que justamente la periferia se correspondía con el comienzo de Sierra Morena. Recordemos que esto quedó reflejado en el punto 1.2. Por tanto, será interesante para el lector las imágenes que a continuación se acompañan de cómo se gestó la imagen.

Fig A12.2. *Proceso de elaboración de la montaña con cemento de reparación. Sobrante de otra labor para la asignatura de Técnicas Directas de Escultura y que se aprovechó sin un planeamiento posterior. (Imagen del autor). (2020).*

Fig. A12.3. Pieza escultórica en alusión a una montaña creada para la asignatura de Técnicas Directas de Escultura. (Imagen del autor). (2020).

Fig A12.4. Proceso intermedio del procesado fotogramétrico. (2020). Imagen del autor.

Fig 12.5. Proceso final. Pieza virtualizada. (2020). Imagen del autor.

APORTACIÓN 13. (Fig. A13.1)

TÍTULO: Montaña II. (2020).

TÉCNICA: Fotograbado / Papel Mitchel 250 gr

DIMENSIONES: 20X20 CM.

Referencia a la aportación dada:

Al igual que la anterior pieza, se utilizó la técnica de la fotogrametría a otra pequeña pieza creada para la misma asignatura de escultura. Se podrá observar que la pieza no se virtualizó correctamente. Sin embargo conseguimos aprovechar el resultado *inesperado*, pues en las pruebas del montaje del paisaje que realizamos previamente nos dimos cuenta que este *error* podía otorgarle a la imagen o a esa estructura, esa extrañeza que forma parte también de nuestro discurso.

Fig A13.2. Pieza original realizada para la asignatura de Técnicas Directas de Escultura. (2020)
(Imagen del autor)

Fig 13.3. Pieza virtualizada donde puede observarse errores en el procesado fotogramétrico de la pieza. (Zona marca en rojo).
(Imagen del autor)

APORTACIÓN 14. (Fig. A14.1)

TÍTULO: El laberinto (II). (2020).

TÉCNICA: Fotograbado / Papel Mitchel 250 gr

DIMENSIONES: 20X20 CM.

Referencia a la aportación dada:

Esta aportación surgió de unas de las ideas generadas para la asignatura de Técnicas Directas de Escultura en la cual planteamos un proyecto de escultura monumental, prevista además para ser transitada en su plano inferior horizontal. La infografía arquitectónica que planteamos nos sirvió para recrear un paisaje con los tintes artísticos y discursivos de las anteriores imágenes recreadas. La obra que mostramos es en sí misma un boceto que nos servirá de estudio para la ejecución posterior de una obra de mayores dimensiones. Esta obra es muy representativa de la relación tan estrecha que ha habido entre las asignaturas que se han cursado. Para este caso, la búsqueda del proyecto escultórico nos generó la obra pictórica.

Fig A14.2. Bocetos extraídos del cuaderno de campo del autor (2020).

Fig A14.3. Versión realizada en óleo sobre lienzo. 35x35 cm, (2020).

APORTACIÓN 15. (Fig. A15.1)

TÍTULO: Sin título. (2020).

TÉCNICA: Fotograbado / Papel Mitchel 250 gr

DIMENSIONES: 20X20 CM.

APORTACIÓN 16. (Fig. A16.1)**TÍTULO:** Unhomely (2020).**TÉCNICA:** Videoinstalación**DURACIÓN:** 1':59"**DIMENSIONES:** 1080x1080

Fig A16.2. Portada de obra visual *Unhomely*.
Imagen del autor (2020).

QR 2. Enlace a obra visual.

Fig A16.2. Obra audiovisual realizada para la asignatura de Técnicas Directas de Escultura. Se utilizó un molde de silicona realizado en el curso anterior y que aprovechamos para relacionarlo con nuestro tema principal. Se trata de una tipología de vivienda típica en los suburbios de la ciudad de Bombay. Esta obra, pensada para proyección en sala expositiva, se utilizó además como proyección en una fachada de un bloque de pisos en Sevilla Este. (Videomapping), (2020).

APORTACIÓN 17. (Fig. A17.1)

TÍTULO: *Proyecto para El Laberinto.* (Infografía). (2020).

MATERIAL DEL DISEÑO: Hormigón armado, (Tono Negro)

DIMENSIONES: 15x15x15 M.

Referencia a la aportación dada:

Como última aportación relevante se muestra a continuación una serie de bocetos y esquemas gráficos correspondiente a tres esculturas monumentales. Se preparó un proyecto en la asignatura de técnicas directas de escultura y se eligió Montanmedio (Fundación NMAC) como paraje idóneo para ubicarlas. Recordemos que esta fundación se encuentra en un paraje natural y contiene obras al aire libre de la categoría por ejemplo Sol Lewit o Olafur Eliasson.

La idea partió de los bocetos de nuestro cuaderno de campo. Algunos de ellos se materializaron a modo de pequeñas maquetas realizadas en cemento.

La idea de estas esculturas monumentales es lograr una interacción con el paisaje, que funcionen como escultura; pero a su vez representar simbólicamente la idea de los escenarios planteados en los trabajos anteriores. Por tanto, el visitante representará o hará de modelo de las pequeñas figuras reflejadas en las escenas virtuales. Este podrá moverse libremente a través de ellas en su plano horizontal. Se pretende por tanto trasladarlo momentáneamente a un espacio fuera de lugar, tiempo y contexto, con el objetivo de que esta arquitectura, por su diseño, le llegue a abrumar.

Próximamente se pretende además crear estos diseños a modo de pequeñas esculturas que acompañaran las obras de grabado o pintura. Se ha recreado infográficamente el espacio donde puede verse la idea expositiva. (Fig

En las imágenes siguientes se adjunta planos de croquis y versiones además como un esquema básico constructivo.

Fig A17.1. Infografía del proyecto escultórico
(Imagen del autor)

Fig A17.2. Vista interior por unos de los pasillos
(Imagen del autor)

PROPUESTA 2 (Y variantes)

PLANTA

ALZADO MODELO 1 Y 4

ALZADO MODELO 2

ALZADO Y PERFIL MODELO 3

PROPUESTA 1 (Y variantes)

PLANTA

ALZADO MODELO 1

ALZADO MODELO 2

ALZADO MODELO 3 (SECCIÓN A-A')

CROQUIS DE PROPUESTAS

**PROPUESTA SELECCIONADA
PROYECTO MONUMENTAL**

**PROPUESTA SELECCIONADAS
PARA PIEZAS DE
PEQUEÑAS
DIMENSIONES**

(En verde, altura máx. 15 cm)

MODELO 1

MODELO 2

MODELO 3

PROPUESTA 1

PROPUESTA 2

MODELO 1

MODELO 2

MODELO 3

MODELO 4

Fig A17.3. Diseño volumétrico de las propuestas

DISEÑO PROPUESTO FINAL .(Definición Básica)

PROYECTO PARA: Fundación NMAC – Montenmedio Arte Contemporáneo

DISEÑO BÁSICO ESTRUCTURA

DETALLE SECCIÓN MURO e=60-100 cm

MATERIAL A UTILIZAR: Hormigón "negro".
Idea de probetas de estudio tonos

CUESTIONES

- Atención rigurosa a la perfección de las formas
- La escala
- Separación entre placas, permitir al visitante atravesarlo con cierta incomodidad
- Orientación
- Lugar

Fig A17.7. Infografía de presentación del Proyecto realizado para la asignatura de Aplicaciones y Técnicas de Grabado **con piezas escultóricas**. Imagen del autor. (2020).

Fig 17.8. Vista (I) Infografía de sala expositiva con simulación de piezas de grabado y esculturas. Imagen del autor. (2020).

CONCLUSIONES

Este año va a ser recordado por todos nosotros por la pandemia que hemos y estamos viviendo en todo el mundo, circunstancia que ha afectado a todos los ámbitos de nuestras vidas. El sector universitario no ha quedado atrás y con el confinamiento hemos tenido que adaptarnos para continuar con nuestro proyecto. Con motivo del estado de alarma que hemos sufrido a causa del virus COVID-19, se ha tenido que sustituir la presencialidad física por la presencialidad online, con todo lo que esto conlleva. Hemos tenido que alejarnos unos de otros.

Como hemos visto, abordamos en este proyecto, y desde el arte, la vulnerabilidad y la marginalidad como condición de la existencia humana. Aprovechamos sentimientos encontrados a través de este paisaje por medio de *la deriva*, lo depuramos e universalizamos y creamos un paisaje, un universo propio, fuera de tiempo y lugar, para dejar sin respuestas a nuestro espectador ante esa enigmática búsqueda de lo desconocido.

A pesar de todo los problemas externos que nos han rodeado, la experiencia fue mejor de lo esperado. El complejo que teníamos debido al uso de los nuevos medios tecnológicos en el ámbito artístico ha quedado resuelto; es decir, lejos de la frialdad que estos nos podían transmitir, nos han permitido resolver problemas e, incluso, nos han influido en la propia ideación de la obra, manteniendo en todo momento el hecho plástico que tanto nos preocupaba y consideramos.

Otra preocupación que mantuvimos durante el proceso y el desarrollo artístico fue la posible independencia que podrían surgir entre las aportaciones de las distintas asignaturas, es decir, el no lograr una total conexión y cohesión entre ellas. Siempre estuvimos cuestionándonos ¿por qué en pintura?, ¿por qué en escultura?, ¿por qué en grabado? Cada una tiene su razón de ser, pero lo que evidencia este hecho de manera clara (la búsqueda entre los distintos soportes que sentimos vitales y necesarios) es una personalidad artística exploratoria que se ha visto reflejada siempre en esos viajes y derivas a los que hemos hecho mención.

Todas las asignaturas, en esa búsqueda viva y creativa, han sido claves para idear y componer el paisaje que presentamos en este proyecto. Unas veces la escultura nos ayudó con su volumen y monumentalidad, otras veces la pintura con su materia y su hecho performático-plástico y otras veces la propia tarea del grabado en esa búsqueda de la imagen. Este proyecto nos posibilita seguir mirando a la periferia, seguir explorándola, seguir cuestionándola. Sirva este trabajo como inicio para ello a través de la obra artística.

Finalmente, este proyecto ha definido gran parte de nuestra personalidad artística: hemos formalizado un híbrido, sin complejo alguno, de dos aspectos que, bajo un mismo tema, son fundamentales para nuestra labor artística creativa e investigadora: la plástica y la tecnología. En todo caso, hemos tratado de ser verdaderos y acordes a una forma de ser, ver y sentir.

REFERENCIAS DE FIGURAS:

- Fig. 1.** *El Alcázar de Baeza (II)* 2013. 35x45 cm. Tinta china sobre papel Canson, 250 gr. Revisión de un boceto del autor realizado en 1998. (Pág.13).
- Fig. 2.** *Figura de mujer y niño.* (1997). Tinta china sobre papel estandarizado A4. *Imagen de archivo autor.* (Pág.13).
- Fig. 3.** *La escalera.* Tinta china sobre papel estandarizado A4. 1997. *Imagen de archivo autor.* (Pág. 13).
- Fig. 4.** Imagen tomada por el autor durante una caminata por la zona periférica de Sevilla Este, 2018. *Imagen de archivo autor.* (Pág. 15).
- Fig. 5.** Imagen tomada por el autor durante una caminata por la zona periférica de Sevilla Este, 2018. *Imagen de archivo autor.* (Pág. 15).
- Fig. 6.** Imagen tomada por el autor durante una caminata por la zona periférica de Sevilla Este, 2018. *Imagen de archivo autor.* (Pág. 15).
- Fig. 7.** *Vista distribución urbana Polígono Sur. Sevilla.* Imagen extraída de *Google Maps.* (2020). (Pág.24).
- Fig. 8.** *Delimitación de los territorios más desfavorecidos en la ciudad de Sevilla (I).* (Ruiz Mora, 2011). (Pág.25).
- Fig. 9.** *Delimitación de los territorios más desfavorecidos en la ciudad de Sevilla (II).* (Ruiz Mora, 2011). (Pág.25).
- Fig. 10.** *Delimitación de los territorios más desfavorecidos en la ciudad de Sevilla (III).* (Ruiz Mora, 2011). (Pág.26).
- Fig. 11.** *Delimitación de los territorios más desfavorecidos en la ciudad de Sevilla (IV).* (Ruiz Mora, 2011). (Pág.26).
- Fig. 12.** Momentos del evento artístico Proyecto Líderes, (2020). Imagen extraída desde www.us.es. (Pág.32).
- Fig. 13.** Momentos del evento artístico Proyecto Líderes, (2020). Imagen extraída desde www.us.es. (Pág.32).
- Fig. 14.** Imagen del grupo de alumnos junto a la profesora Carmen Andreu. Proyecto Líderes, (2020). Imagen extraída desde www.us.es. (Pág.32).
- Qr 1:** Enlace a noticia audiovisual del evento emitido por diferentes medios televisivos. (Pág. 32).
- Qr 2:** Enlace a obra visual *Unhomely* a través de la plataforma Youtube (2020).
- Fig. A1.1.** Aportación 1. *La Caída del Imperio.* 2020. Óleo sobre lienzo. 100x100 cm. Obra del autor. (Pág.38).
- Fig. A1.2.** *Proceso fotogrametría (I).* 2020. Imagen de archivo del autor. (Pág.40).
- Fig. A1.3.** *Proceso fotogrametría (II).* 2020. Imagen de archivo del autor. (Pág.40).
- Fig. A1.4.** *Proceso de montaje virtual.* 2020. Imagen de archivo del autor. (Pág.40).
- Fig. A1.5.** *Imagen final obtenida tras el renderizado del escenario virtual creado.* 2020. Imagen de archivo del autor. (Pág.41).
- Fig. A1.6.** *La Caída del Imperio (II).* *Fotograbado.* 20x20 cm (2020) Imagen de archivo del autor. (Pág.41).
- Fig. A2.1.** Aportación 2. *Sin título.* (2019). Óleo sobre lienzo. 100x100 cm. Obra del autor. (Pág.42).
- Fig. A2.2.** *Boceto virtual.* (2019). Imagen del autor. Imagen del autor. (Pág.43).
- Fig. A3.1.** Aportación 3. *El cubo.* (2020). Óleo sobre lienzo. 130x130 cm. Obra del autor. (Pág.44).
- Fig. A3.2.** Bocetos de campo extraída de la libreta de campo del autor. (2020). (Pág.45).
- Fig. A3.3.** Imagen digital generada por ordenador. (2020). Imagen del autor. (Pág.46).
- Fig. A3.4.** *El cubo II. (Boceto de estudio, 2020).* Óleo sobre lienzo. 24X24 cm. Obra del autor. (Pág.46).
- Fig. A3.5.** Proyección en fachada de edificio. Imagen tomada por el artista Daniel Franca Camacho (Pág.47).

- Fig. A4.1.** Aportación 4. Estructura I. (2020). Óleo sobre lienzo. 100x100 cm. Obra del autor. (Pág.41).
- Fig. A4.2.** *Fotografía de un puente de cruce en autovía.* Imagen del archivo del autor (2019). (Pág.41).
- Fig. A4.3.** *Boceto que inspiró la obra de referencia. Imagen extraída del cuaderno de campo.* (2020) (Pág.41).
- Fig. A4.4.** *Boceto virtual de referencia, estructura cielo diurno y nublado.* (Imagen del autor). (2020). (Pág.42).
- Fig. A4.5.** *Boceto virtual de referencia, estructura con cielo nocturno.* (Imagen del autor). (2020). (Pág.42).
- Fig. A4.6.** *Imágenes del proceso de elaboración de la obra pictórica de referencia* (Imagen del autor). (2020). (Pág.42).
- Fig. A4.7.** *Imágenes del proceso de elaboración de la obra pictórica de referencia.* (Imagen del autor). (2020). (Pág.42).
- Fig. A4.8.** *Boceto que inspiró la obra de referencia. (Fig. A.4.1.) Imagen extraída del cuaderno de campo.* (2020) (Pág.23).
-
- Fig. A5.1.** Aportación 5. *Sin título* (2020). Óleo sobre lienzo. 50x50 cm. Obra del autor. (Pág.52).
- Fig. A5.2.** *Boceto virtual. Obra proyectada para fotograbado. Imagen del autor.* (2020). (Pág.53)
-
- Fig. A6.1.** Aportación 6. *El hoyo II.* (2020). Fotograbado. 20x20 cm. Obra del autor. (Pág. 54)
- Fig. A6.2.** Bocetos extraídos del cuaderno de campo y que inspiraron la aportación 6. (2020). (Pág.55).
- Fig. A6.3.** *Paisaje digital generado por ordenador (El hoyo),* (2020). (Pág.55).
- Fig. A6.3.** *Boceto realizado en óleo sobre lienzo de dimensiones 24x24 cm,* (2020). (Pág.55).
-
- Fig. A7.1.** Aportación 7. *Estructura IV.* (2020). Óleo sobre lienzo. 24x24cm. Obra del autor. (Pág.56).
- Fig. A7.2.** Bocetos que inspiraron la aportación 7. Imágenes extraídas del cuaderno de campo. (2020). (Pág.45).
- Fig. A7.3.** *Versiones bocetos digitales.* (2020). (Pág.45).
- Fig. A7.4.** *Boceto realizado en óleo sobre lienzo de dimensiones 24x24 cm,* (2020). (Pág.55)
-
- Fig. A8.1.** Aportación 8. *Estructura extraña (I).* (2020). Versión para técnica de fotograbado. 20x20cm. Obra del autor. (Pág.58).
- Fig. A8.2.** Bocetos que inspiraron la aportación 7. Imágenes extraídas del cuaderno de campo. (2020). (Pág.59).
- Fig. A8.3.** *Boceto realizado en óleo sobre lienzo de dimensiones 24x24 cm,* (2020). (Pág.59).
-
- Fig. A9.1.** Aportación 9. *Estructura extraña (V).* (2020). Versión para técnica de fotograbado. 20x20cm. Obra del autor. (Pág.60).
-
- Fig. A10.1.** Aportación 10. *Sin título (III).* (2020). Versión para técnica de fotograbado. 20x20cm. Obra del autor. (Pág.61).
- Fig. A10.2.** *Bocetos extraídos del cuaderno de campo del autor.* (2020). (Pág.62).
- Fig. A10.3.** *Procesado fotogrametría. Imagen del autor,* (2020). (Pág.62).

Fig. A11.1. Aportación 11. *Sin título (IV)*. (2020). Versión para técnica de fotograbado. 20x20cm. Obra del autor. (Pág.63).

Fig. A12.1. Aportación 12. *Montaña I* (2020). Versión para técnica de fotograbado. 20x20cm. Obra del autor. (Pág.64).

Fig. A12.2. *Proceso de elaboración de la montaña con cemento de reparación. Sobrante de otra labor para la asignatura de Técnicas Directas de Escultura y que se aprovechó sin un planeamiento anterior.* (Imagen del autor). (2020). (Pág.65).

Fig. A12.3. Pieza física *Montaña I*. Imagen del autor, 2020. (Pág.66).

Fig. A12.4. *Proceso intermedio del procesado fotográfímetro.* Imagen del autor, 2020. (Pág.67).

Fig. A12.5. *Proceso final. Pieza virtualizada.* Imagen del autor, 2020. (Pág.67).

Fig. A13.1. Aportación 13. *Montaña II*. (2020). Versión para técnica de fotograbado. 20x20cm. Obra del autor. (Pág.68).

Fig. A13.2. *Pieza original realizada para la asignatura de Técnicas Directas de Escultura.* (Imagen del autor). (2020). (Pág.69).

Fig. A13.3. *Pieza virtualizada donde puede observarse errores en el procesado fotográfímetro de la pieza.* (Imagen del autor). (2020). (Pág.69).

Fig. A14.1. Aportación 14. *Sin título*. (2020). Versión para técnica de fotograbado. 20x20cm. Obra del autor. (Pág.70).

Fig. A14.2. *Boceto extraído del cuaderno de campo del autor.* (Imagen del autor). (2020). (Pág.71).

Fig. A14.3. *Versión realizada en óleo sobre lienzo. 35x35 cm.* (Imagen del autor). (2020). (Pág.71).

Fig. A15.1. Aportación 15. *Sin título*. (2020). Versión para técnica de fotograbado. 20x20cm. Obra del autor. (Pág.72).

Fig. A16.1. Aportación 16. Obra audiovisual titulada *Unhomely*. Imagen de portada. (Pág.73).

Fig. A16.2. Momento de la proyección en fachada de un edificio de viviendas. (2020). (Pág.73).

Fig. A17.1. Aportación 17. Proyecto para *El laberinto*. Infografía vista exterior. Diseñado en hormigón armado. Tono negro. Obra del autor. (Pág.74). (15x15x15 m). (2020).

Fig. A17.2. Aportación 17. Proyecto para *El laberinto*. Infografía vista interior (Pág.74), (2020).

Fig. A17.3. Diseño de propuestas y variantes para el proyecto *El Laberinto*. (Pág.75), (2020).

Fig. A17.4. Definición básica de la propuesta principal. (Pág.76). (2020).

Fig. A17.5. Infografía de la presentación de proyecto de grabado con piezas escultóricas. (Infografía 3D). Imagen del autor. (Pág.77).

Fig. A17.6. Vista (I) Infografía de la Sala Expositiva con las piezas escultóricas. (2020). (Infografía 3D). Imagen del autor. (Pág.77).

Bibliografía

Anguiano Molina, A., Calvo Varga, L., & Enrique Jiménez, S. (2009). *Violencia, marginalidad y exclusión; asunto de todos complejo, holístico y sistémico. Margen*, (56), PNUD, 1999. Revisado el 24 de mayo de 2020, desde <https://www.margen.org/suscri/margen56/violenangui.pdf>

Asuar, B. (2020). *Las desigualdades sociales se acentúan en la cuarentena educativa*. Revisado el 1 julio de 2020, desde <https://www.publico.es/sociedad/desigualdades-sociales-acentuan-cuarentena-educativa.html>

Careri, F., & Pla, M. (2014). *Walkscapes*. Barcelona: Gustavo Gili.

CE (1). Artículo 27. Título I. *De los derechos y deberes fundamentales* - Constitución Española. (1978). Revisado el 5 abril desde <https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=27&tipo=2>

Contreras Castellanos, K. (2015). *Hacia una perspectiva contemporánea de lo sublime*, rita, nº4, octubre, 2015, pp. 76-83.

Corral, M. (2013). *La ciencia culpa al hombre del cambio climático con una certeza del 95%*. Revisado el 17 de mayo de 2020 desde <https://www.elmundo.es/elmundo/2013/09/26/natura/1380224332.html>

Cortés, J. (2013). *Ciudad total*. Valencia: IVAM.

D'orsay, J. (2016). *Gerard de Nerval Archives - The Artwork of Joy D'orsay*. Revisado el 3 de junio de 2020, desde <https://joydorsay.com/tag/gerard-de-nerval/>

Ellard, C., & Deza Guil, G. (2016). *Psicogeografía*. Barcelona: Ariel.

Estébanez, J. (1989). *Las ciudades. Morfología y estructura*. Madrid: Síntesis.

González Grueso, F. (2020). *El cuervo y su simbología*. Revisado el 20 de marzo de 2020, desde [www.hotmail.com http://cervantesvirtual.com/obra-visor/el-cuervo-y-su-simbologia/html/](http://cervantesvirtual.com/obra-visor/el-cuervo-y-su-simbologia/html/)

Hernández Martínez, P. (2015). *El andar como práctica urbana. Arquine*. Revisado el 6 de Julio de 2020 desde <https://www.arquine.com/el-andar-como-practica-urbana/>

Hiernaux D & Lindón.A. (2004). *La periferia: voz y sentido en los estudios urbanos*. Pap. poblac [online]. 2004, vol.10, n.42, pp.101-123. Tarragona: UAB

Jarque, F. (2013). *Lara Almarcegui y la ambigua magia de los descampados*. Revisado el 22 de mayo de 2020, desde: https://elpais.com/cultura/2013/01/11/actualidad/1357921788_198485.html

Keral, D. (2018). *El dolor, un extraño motor que mueve el mundo*. Revisado el 5 de mayo de 2020 desde: <https://www.yorokobu.es/el-dolor/>

Kiehnle, E. (2013). *El talento creativo y el dolor*. Revisado el 8 de junio de 2020 desde: <http://eudoxa.mx/2013/11/04/el-talento-creativo-y-el-dolor/>

La Tercera (2016). *Francis Bacon: el pintor más oscuro del alma humana*. Revisado el 27 de junio de 2020 desde: www.culturainquieta.com. <https://culturainquieta.com/es/arte/pintura/item/10872-francis-bacon-el-pintor-mas-oscurο-del-alma-humana.html>

Lapeña Gallego, Gloria (2014): "El caminar por la ciudad como práctica artística: desplazamiento físico y rememoración" [en línea]. En: *Ángulo Recto. Revista de estudios sobre la ciudad como espacio plural*, vol. 6, núm. 1, pp. 21-34. En: <http://www.ucm.es/info/angulo/volumen/Volumen06/articulos02.htm>. ISSN: 1989-4015.

Larson, T., & Barber, S. (2010). *The saddest music ever written*. New York, N.Y.: Pegasus Books.

Lefebvre, H., & Delgado, M. (2017). *El derecho a la ciudad*. Madrid: Capitán Swing.

López, F; Aguilar, A (2015). *Espacios de pobreza en la periferia urbana y suburbios interiores de la Ciudad de México. Las desventajas acumuladas*. EURE (Santiago), vol. 25, núm. 50, 2015. Publicación online. 10.4067/S0250-71612016000100001 / <https://www.redalyc.org/jatsRepo/196/19643210001/html/index.html>

Lozano, A. (2020). *Somos lo que nos rodea*. Revisado el 4 de julio de 2020, desde: <https://www.lavanguardia.com/vivo/20160521/401937187894/culturas-psicogeografia-colin-ellard.html>

Lyotard, J., & Antolin Rato, M. (2019). *La condición postmoderna*. Madrid: Cátedra.

Manzo, E.G. (2010). *Las teorías sociológicas de Pierre Bourdieu y Norbert Elias: los conceptos de campo social y habitus*. *Estudios Sociológicos*, XXVIII(83), 383-409

Más Cervantes, M. (2020). *Periferias urbanas y nuevas formas espaciales*. Revisado el 2 de julio de 2020, desde: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/periferias-urbanas-y-nuevas-formas-espaciales-0/html/00405b12-82b2-11df-acc7-002185ce6064_3.html

Mora Ruiz, V. (2011). *Diagóstico de territorios desfavorecidos en la ciudad de Sevilla : Tres Barrios-Amate, Sur, Torreblanca, Norte*. Sevilla: Ayuntamiento de Sevilla, Servicio de Publicaciones. ISBN 978-84-92417-44-5

Mora, M. (2020). *Reportaje: Viaje al corazón de la 'Banlieue'*. Revisado el 4 de julio de 2020, desde: https://elpais.com/elpais/2013/06/27/eps/1372354945_948775.html

Morales, M. (2020). *El 'Adagio para cuerda' de Barber, una genialidad convertida en himno fúnebre*. Revisado el 5 de julio de 2020 desde: <https://elpais.com/cultura/2020-04-01/el-adagio-para-cuerda-de-barber-una-genialidad-convertida-en-himno-funebre.html>

Najarro Martín, Ulises (2016). *Reseña de Psicogeografía. Cuadernos Geográficos*. Revisado el 4 de Julio de 2020]. ISSN: 0210-5462. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=171/17149048018>

Navarro, L. (1999). *La realización del arte. Internationale Situationniste # 1-6 más Informe sobre la construcción de situaciones. Vol 1. Teoría de la deriva de Guy Debord (1958)*. (1st ed., pp. 50-53). Madrid: Literatura Gris.

Pérez Belloso, M.ª G. (2017). *Exclusión e Integración social zona norte de Sevilla - El Vacie*. Trabajo de Fin de Máster. Universidad Pablo de Olavide. Revisado el 14 de marzo de 2020, desde . <https://rio.upo.es/xmlui/handle/10433/4326>

Quiles, I. (1980). *La persona humana*. Editorial Depalma. Buenos Aires.

RAE (1). REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: *Diccionario de la lengua española*, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. <<https://dle.rae.es>> Revisado el 14 de marzo de 2020.

Ribas, X. (1998). *Xavier Ribas - Photographer*. Revisado el 22 de mayo de 2020 desde: www.xavierribas.com

Ruiza, M., Fernández, T. y Tamaro, E. (2004). *Biografía de Edvard Munch*. En *Biografías y Vidas*. La enciclopedia biográfica en línea. Barcelona (España). Revisado el 21 de mayo de 2020, desde: <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/munch.htm>.

Sinclair, Andrew. (1995). *Francis Bacon. Su vida en una época de violencia*. Barcelona: Circe.

Sociologandoabc. (2013). *Los posmodernos. La muerte de los grandes relatos da paso a la idea de la posmodernidad* [Video]. Revisado el 20 de abril de 2020, desde: <https://www.youtube.com/watch?v=ABo77MhHQrl>

Unamuno, M. (1913). *Del sentimiento trágico de la vida*. Editorial NoBooks

Zanini, P., Estévez, X., Colafranceschi, D., Sala, T., Muñoz, F., & Fernández Polanco, A. et al. (2012). *Franges*. Olot: Observatori del Paisatge de Catalunya.

ANEXO I: Mapas mentales

Trabajo realizado en el primer cuatrimestre del presente curso que nos ayudó a generar y establecer las bases del discurso artístico propuesto.

ESQUEMA MENTAL INVESTIGATIVO

ESPACIO, GRISES

Jardín Alcázar de Sevilla. Óleo sobre lienzo, 40x40 cm. 2019

"Isantilla". Óleo sobre tabla, 30x50 cm. 2018

NATURALEZA, DEL NATURAL

"Sierra Morena". Óleo sobre tabla, 40x40 cm. 2018

"Sin título". Óleo sobre tabla, 100x100 cm. 2019

FOTOGRAMETRÍA DE LA NATURALEZA, ATRAPAR EL VOLUMEN, NUBE DE PUNTOS

"Sin título". Digital, 100x100 cm. 2019

"Espacios acotados". Video, 2:54", 2019

METODOLOGÍAS DE PROYECTOS ARTÍSTICOS Y DE INVESTIGACIÓN

FOTOGRAMETRÍA, ESTRUCTURA ABANDONADA, VIRTUAL, OSCURIDAD, FRAGMENTACIÓN, EXTRAÑO, ENIGMA, ATEMPORAL ETER,

ATEMPORALIDAD POST-APOCALÍPTICO

¿en qué lugar del tiempo se sitúa?

"Paisaje". Óleo sobre tabla, 70x70 cm. 2018

NATURALEZA DEL NATURAL
PAISAJE
LUGAR ORIGEN
EL MUNDO DESDE LA CIMA
ESPACIO
LUGAR TRAS HORAS DE CAMINAR
CONTEMPLACIÓN
TOPOGRAFÍAS
PINTURA

PAISAJE, INTERPRETACIÓN, OSCURIDAD FONDO, VERDES, NATURALEZA

"Paisaje". Óleo sobre tabla, 70x70 cm. 2019

¿ESPACIOS IRREALES DERIVADOS DE LA REALIDAD? PAISAJES-SENSACIONES

CONTEMPLACIÓN

"Sin título". Digital, Impresión 100x100 cm. 2019

INDIVIDUOS, RELACIÓN, PAISAJE VIRTUAL, PUENTE, ATARDECER, MIRADA, EXTRAÑEZA, ENIGMA

CONTEMPLACIÓN

"Sin título". Óleo sobre lienzo, 100x100 cm. 2019

PROCESOS DIGITALES Y "ANALÓGICOS"

PAISAJE, PROCESOS, VIDEO

"Espacios Derivados". Aguafuerte y aguantinta, 30x120 cm. 2019

"Interior". Óleo sobre lienzo, 90x90 cm. 2016

DETENIDO PASO DEL TIEMPO
DESPARACION
ABANDONO
"SE FUERON"
EL ESPACIO
ATEMPORALIDAD

ATEMPORALIDAD

PAISAJES DEGRADADOS, ACTO DE RECOGER

"Paisaje". Óleo sobre lienzo, 70x70 cm. 2019

"Estructura". Óleo sobre lienzo, 150x150 cm. 2018

ARQUITECTURA
ABANDONO
TIEMPO

GLITCH, TRANSFORMACIÓN PAISAJE URBANO, PROCESOS NOISE, VIDEOCREACIÓN

"Estructuras Cambiantes". Video, 2018

GLITCH, TRANSFORMACIÓN PAISAJE URBANO, PROCESOS NOISE,

"Sobre la imagen. (Trigético)". Técnica mixta, 30x30 cm. 2018

"Paisaje". Óleo sobre lienzo, 90x90 cm. 2019

CONTEMPLACIÓN

"Sin título". Digital, Impresión 50x50 cm. 2019

"Sin título". Digital, Impresión 100x100 cm. 2019

INDIVIDUOS, RELACIÓN, PAISAJE VIRTUAL, PUENTE, ATARDECER, MIRADA, EXTRAÑEZA, ENIGMA

POSIBILIDADES, TRASPASANDO EL ESPEJO

"Kuros-17". Madera, óleo, 60x25x25 cm. 2018

ESCUPTURAS, PROCESOS, VOLUMEN, REAL

"Sin título". Madera, Plastilina, 80x45x35 cm. 2019

ATEMPORALIDAD

ESQUEMA MENTAL INVESTIGATIVO (II)

SITUACIÓN DEL MUNDO ACTUAL:
DEMOGRAFÍA, POLÍTICA, SOCIAL,
ECOLOGÍA/ MEDIOAMBIENTE

SUELO MIRAR Y REFLEXIONAR
ACERCA DEL FUTURO: ¿CÓMO SERÁ?

POCA EMPATÍA, FRIALDAD, "LA RAPIDEZ DEL MUNDO"
LA DUREZA DE LA VIDA, LA INFANCIA, EL ABANDONO,
EL MALTRATO, LA CONDICIÓN HUMANA

¿QUE ES LA VIDA?
¿QUÉ ES LA REALIDAD DONDE VIVIMOS?

HOMBRE DEL PALEOLÍTICO VS HOMBRE DEL NEOLÍTICO
¿CUANDO ROMPIMOS CON LA NATURALEZA?
¿EL HECHO DE LA PROPIEDAD?
DIVIDIR LA HISTORIA DEL HOMBRE EN
DOS GRANDES ESTADIOS
EN BASE A ESTO.
Nuestras políticas actuales son neolíticas (Félix Rodríguez de La Fuente)

NUESTRO MUNDO, ¿NO ESTA CIMENTADA BAJO UNAS CONDICIONES
DE FRAGILIDAD DE LAS CUALES NO SOMOS CONSCIENTE...?

SOY UN EXPLORADOR QUE SE CUESTIONA ALLÁ POR DONDE VA
SOY UN EXPLORADOR QUE SE ASOMBRA
SOY UN EXPLORADOR QUE CRITICA, CONTEMPLA, OBSERVA, DESCUBRE
QUE INVENTA, QUE MIDE EL ESPACIO...

**Texto de respuesta por parte de un artista, íntimo amigo del autor, en base a
cuestiones e inquietudes manifestadas.**

"Un artista crece desde dentro, pero con el abono que le proporciona su tiempo.
Eso implica que es difícil sustraerse de las influencias de artistas a los que admiramos
y probablemente tampoco es necesario. Conforme va adquiriendo recursos, irás
filtrando lo que son innecesarios y los que de verdad necesitas. Estos los harás tuyos
y no importará de donde los tomaste por que si responden verdaderamente a una necesidad,
la coherencia será aplastante.

Si ahora brilla el sol, es posible que puedas aprovechar para ver más allá de tu ombligo,
el mundo es amplio y complejo, los problemas de los demás o la vida misma no son
menos interesantes que las secuelas de un pasado que ya superaste. La serie "Santuario"
de Xavier Rivas no es menos potente porque habla de prostitución y no sea una "prostituta".

Trabajando aunque no busques, encuentras."

¿POR QUÉ MIRO HACIA ALLÍ?
DATOS PERSONALES, VIVENCIAS PASADAS....
FORMACIÓN : TÉCNICA - ARTÍSTICA

ELABORANDO MI VERDAD

CUESTIONES PREVIAS:

¿QUÉ ME PREOCUPA? ¿QUÉ ME INTERESA?
¿POR QUÉ?
¿HACIA DONDE MIRO?
¿QUÉ TRABAJOS HE REALIZADO
ANTERIORMENTE AL MÁSTER
¿CÓMO LOS HICE?
¿Y MIS REFERENTES?

"Y el hombre fue orgulloso de su propio poder, de su propia gloria, pero en su gloria
estaba su miseria y en su poder un camino que conducía al caos. Con sus medios
hizo un erial donde antes era el bosque, con sus armas hizo la muerte, y solo la muerte
reinó donde antes hubo vida.

Ya no está el hombre, solo quedan las máquinas, silenciosas, mordidas por el tiempo.
Solo quedan sus obras, como lápidas de un mundo muerto. Pronto no quedará mas que el
desierto, y la arena y el tiempo borrarán lo que antes hizo el hombre. Y el hombre mismo
no será ya siquiera un recuerdo en este planeta que lame en silencio sus heridas.

Y pasarán los siglos, y los siglos se harán milenios per en alguna parte, en esta Tierra
o en cualquier otra Tierra del Universo, algo, otra vez, se pondrá en marcha.
Y explotará la vida, como tantas veces, en tantos mundos. Y se empezará otro libro, otra
historia de cambio y esperanza: Y nacerá el hombre de nuevo, limpio, inocente
de si para comenzar un camino, para buscar sentido a su propia existencia, y tal vez,
solo tal vez, sea el HOMBRE DEFINITIVO."

Fernando Jiménez del Oso, 1974

"Atravesar un territorio, abrir un sendero, reconocer un lugar, comprender valores
simbólicos, inventar una geografía, recorrer un mapa, percibir sonidos, guiarse por los
olores, acceder a un continente, encontrar un archipiélago, albergar una aventura, medir
una descarga, captar otros lugares, construir relaciones, saltar un muro, indagar un recinto
dejarse llevar po el instinto, abandonar un andén, no dejar huella."

Wallscape, 2014. Francisco Carrieri

EL ESPACIO EN SI MISMO: FÍSICO Y VIRTUAL

EL TIEMPO: PASADO, PRESENTE Y FUTURO

EL HOMBRE VS NATURALEZA: DESVINCULACIÓN PARADÓJICA

LA ESPIRITUALIDAD, LA INSTROSPECCIÓN,... METAFÍSICA

CAMINAR SOBRE LA NATURALEZA, SER PARTE DEL PAISAJE ----- VIVIR EL PAISAJE: EXPERIENCIA

EL MUNDO ES ENIGMÁTICO Y EXTRAÑO -----VIRTUALIZACIÓN DEL MUNDO

EL MUNDO SE NOS PRESENTA TAL CUAL...GENERA UNA CONMOCIÓN

LA EMOCIÓN

EXPERIMENTAR CON LAS DISTINTAS TÉCNICAS,
PERFECCIONAR, PROCESOS, TECNOLOGÍAS,
MATERIALES, SOPORTES, HIBRIDACIÓN

PINTURA, GRABADO, ESCULTURA, MIXTAS,
VIDEOCREACIÓN, 3D, FOTOGRAMETRÍA....
GENERAR RIQUEZA (EVITAR PASTICHES)....
DESCUBRIR OTRAS MIRADAS EN BASE A ELLO

A VECES PROBAR O HIBRIDIZAR PROCESOS PUEDEN
ILUMINAR UN TRABAJO DETERMINADO

BOCETOS SURGIDOS DE INTUICIONES, AUTOMATISMO,
TRAS CONOCER ALGUN HECHO, LUGAR, ETC...

- GIORGIO CHIRICO - SUS ESPACIOS, LA EXTRAÑA Y ENIGMA
LA TENSION QUE PERCIBO EN ELLO
- ANDREW WYETH- SUS ESPACIOS, LA TENSION QUE PERCIBO EN ELLO
- GERHARD RICHTER- SUS TEMAS, SU MIRADA, FORMALMENTE LA CANTIDAD DE RECURSOS
- MARK ROTHKO- LA ESPIRITUALIDAD QUE TRANSMITE SUS OBRAS, LA ABSTRACCIÓN
- TIM EITELL- ESPACIOS, SILENCIO QUE DESPRENDE SUS OBRAS, SU NARRATIVA
- JOËL MESTREL- ENIGMA, EXTRAÑEZA
- ANDREAS GURSKY- INDIVIDUO, AEROPUERTO
- GEORGE SEGAL- FIGURAS BLANCAS, NY
- JAUME PLENSA. ESCULTURA MONUMENTAL, ESPACIOS PÚBLICOS, TECNOLOGÍA
- EDWARD BURTYNSKY. ANTROPOCENO, ESTÉTICA, ESTRATEGIAS
- LOIS PATIÑO. "MONTAÑA EN SOMBRA" RELACION INDIVIDUO-ESPACIO
- DIONISIO GONZÁLEZ: TECNOLOGÍA, TEMÁTICA...PRODUNDIR
- RON FRICKE: VIDEO DOCUMENTAL ..."SAMSARA, BARAKA", ETC.
- MARINA NUÑEZ. USO TECNOLÓGICO, 3D, ESCULTURAS, VIDEOCREACIÓN
- Arthur Schopenhauer - DESCUBRIMIENTO, FILÓSOFO,
PADRE DEL PESIMISMO METAFÍSICO
- DE ANIMALES A HOMBRES. (LIBRO RECOMENDADO)

ideas

formalmente

AUDIO: .

PODRÍA RELACIONARSE...

LA EMOCIÓN

LA CAÍDA DEL IMPERIO: ARTE Y MARGINALIDAD

TRABAJO FIN DE MÁSTER
CURSO 19/20

AUTOR: ISRAEL TIRADO GARCÍA

UNIVERSIDAD DE SEVILLA
FACULTAD DE BELLAS ARTES DE SEVILLA

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ARTE: IDEA Y PRODUCCIÓN